

Estrategia de comunicación

Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica

Cuba Biodiversa

Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica

Con el apoyo de

Índice

Introducción.....	3
¿Qué es el Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica?.....	5
¿Por qué es importante comunicar estratégicamente el Programa?.....	9
Objetivos Comunicativos.....	17
Principios de una Comunicación Estratégica para CubaBiodiversa.....	17
Pautas de identidad e imagen.....	20
Ejes temáticos y mensajes clave.....	21
Enfoque discursivo	24
Caracterización de públicos estratégicos.....	24
Alcance y temporalidad.....	32
Sostenibilidad de la estrategia.....	32
Plan de acción de la estrategia.....	33
Estrategia digital.....	56
Plan de gestión de crisis en redes sociales.....	58
Plan de monitoreo y evaluación.....	60
Recomendaciones para la implementación y gobernanza de la estrategia.....	65

Introducción

Cuba es una nación de singular riqueza biológica, con un patrimonio natural conformado por una compleja red de ecosistemas y especies. Su condición insular, el mosaico de relieves, climas y suelos, así como su ubicación en el Caribe, han favorecido la presencia de una biodiversidad excepcional, con altos niveles de endemismo. El archipiélago cubano, compuesto por más de 4 000 cayos e islotes, alberga cinco ecorregiones prioritarias para la conservación y se encuentra incluido entre los 35 *hotspots* de biodiversidad del planeta.

Sin embargo, esta riqueza natural enfrenta amenazas múltiples: fragmentación de hábitats, introducción de especies exóticas invasoras, sobreexplotación de recursos, cambio climático, contaminación, y comercio ilegal de fauna y flora. A ello, se suman factores estructurales como la débil percepción ciudadana sobre la biodiversidad, la escasa valoración de los servicios ecosistémicos y la insuficiente articulación entre políticas públicas, financiamiento e instrumentos de comunicación.

La pérdida de la biodiversidad, junto al cambio climático y la contaminación, forma parte de la triple crisis ambiental a la que se enfrenta el planeta y amenaza la existencia humana. A nivel nacional, también ha sido identificada como problema ambiental principal, lo que puede comprometer el desarrollo económico y social de la nación.

La biodiversidad proporciona múltiples beneficios como: la formación del suelo, la regulación del clima, la purificación del agua, la polinización, la disminución del riesgo de desastres, la provisión de alimentos, textiles, productos medicinales, cosméticos, entre otros, además del valor cultural, escénico, religioso e intrínseco que tiene por sí misma.

Ante este contexto, el **Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica**, aprobado en julio de 2024 por el Consejo de Ministros de la República de Cuba y presentado en la COP16, constituye la herramienta estratégica del país para coordinar las acciones orientadas a la conservación, el uso sostenible y la protección de la biodiversidad cubana. Con una visión al 2050 y metas alineadas al Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, el Programa busca revertir la pérdida de biodiversidad como aporte fundamental al desarrollo sostenible y la seguridad nacional.

No obstante, la efectividad del Programa exige mucho más que una plataforma técnica o normativa. Su implementación demanda procesos de apropiación social, movilización territorial y transformación cultural. En este sentido, una estrategia de comunicación contextualizada, participativa y transformadora se convierte en un eje transversal indispensable. No se trata únicamente de transmitir mensajes, sino de generar sentido, fomentar vínculos y activar capacidades críticas desde una visión ecosocial y de justicia.

La comunicación que se propone para el Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica parte de una concepción multidimensional, que articula saberes, experiencias, prácticas culturales, memoria histórica y valores comunitarios. Se orienta a recuperar las voces, percepciones y aprendizajes de los actores sociales, y a acompañar procesos de participación auténtica desde lo local, como espacio privilegiado de resistencia, creación y acción colectiva. Propone un lenguaje claro, emocionalmente resonante y culturalmente pertinente, que no sature, sino que convoque desde la empatía y el reconocimiento mutuo.

En ese sentido, el nombre **CubaBiodiversa** fue escogido para el Programa con el objetivo de evitar el uso de las siglas como elemento identificador, ya que esa denominación no resulta atractiva ni adecuada para el reconocimiento público.

La estrategia asume como base los principios de la Comunicación Popular y la Educación Popular, integrando las perspectivas de género, generacional, interseccional y el anclaje en lo territorial. Reconoce que no es posible un cambio social sin cuestionar y transformar las relaciones de poder que excluyen, subordinan y oprimen a mujeres, infancias, juventudes, personas racializadas, personas con otras capacidades, la comunidad LGBTIQ+ y otras subjetividades históricamente marginadas.

Desde esta mirada, comunicar se convierte en una práctica política y pedagógica, orientada a construir relaciones horizontales, respetuosas de la naturaleza no humana, promotoras de una ética del cuidado, la solidaridad y la paz. La comunicación no es solo herramienta, sino tejido que articula lo diverso, motor de identidades colectivas en transformación.

Este documento parte de un diagnóstico de comunicación previo, nutrido por las voces de actores institucionales y comunitarios, y se ofrece como hoja de ruta para impulsar procesos sostenibles de incidencia territorial y articulación entre actores sociales, institucionales y políticos. En definitiva, esta estrategia no pretende imponer narrativas, sino sembrar procesos transformadores. Que su implementación contribuya al respeto y cuidado de la vida en toda su diversidad.

¿Qué es el Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica?

El Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica (CubaBiodiversa) es el documento estratégico integrador de las medidas para la conservación, protección y uso sostenible de la diversidad biológica (Ley 150 de 14 de mayo de 2022, del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente).

En esencia, es el plan de gobierno, la herramienta rectora en la gestión de la diversidad biológica en Cuba.

Se articula con compromisos internacionales como el Marco Mundial de Biodiversidad *Kunming–Montreal* y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En ese sentido, define objetivos, metas y líneas de acción priorizadas bajo el principio de la concertación y coordinación interinstitucional.

El Programa constituye la principal plataforma para la implementación de los objetivos estratégicos definidos en la política ambiental nacional para enfrentar la pérdida de la diversidad biológica.

Visión al 2050:

“la biodiversidad se valora, conserva, restaura y usa de forma sostenible, manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un medio ambiente sano y equilibrado y brindando beneficios esenciales para todas las personas”.

Misión hasta 2030:

Adoptar e implementar medidas para disminuir la pérdida de la diversidad biológica cubana, como aporte significativo a la seguridad nacional y al desarrollo próspero y sostenible de la economía y la sociedad.

Principios directores:

Además de los enunciados en Ley 150 del Sistema de los Recursos Naturales y Medio Ambiente:

- I. El uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica.
- II. La distribución justa y equitativa de los costos y beneficios derivados de la utilización de la diversidad biológica.
- III. Comprensión del valor de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos como base del desarrollo socioeconómico nacional.
- IV. Educación, capacitación, comunicación, conciencia ambiental y sensibilización a todos los niveles.
- V. La concertación, la cooperación y la coordinación intersectorial como sustentación de la gestión de la diversidad biológica.

VI. Solución de problemas asociados a la pérdida de la diversidad biológica con base en la investigación científica y la innovación tecnológica.

Acciones estratégicas:

- Armonizar e integrar los objetivos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad en las políticas y estrategias de desarrollo del país, y en los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles.
- Restaurar y conservar los ecosistemas que proporcionan servicios esenciales para todos.
- Elevar la conciencia sobre la significación, aportes e interrelación de la diversidad biológica con las diferentes esferas del desarrollo y el bienestar humano.
- Formular estrategias de adaptación de los efectos del cambio climático sobre ecosistemas vulnerables y poblaciones de especies amenazadas y endémicas.
- Movilizar recursos para incrementar las capacidades materiales y financieras en la implementación del Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica.
- Intensificar el desarrollo de indicadores efectivos para determinar el estado y las tendencias de los componentes de la diversidad biológica, e instrumentar los procesos de monitoreo necesarios.

Objetivos:

A. Conservar los paisajes, ecosistemas, especies y genes.

- Se mantiene o restablece la integridad, la conectividad y la resiliencia de los ecosistemas naturales.
- Se reduce el riesgo de extinción de especies amenazadas, especialmente aquellas en peligro y en peligro crítico.
- Se mantiene la diversidad genética de las especies autóctonas, silvestres y domesticadas.

B. Utilizar y gestionar de manera sostenible la diversidad biológica y valorar, mantener y mejorar las contribuciones de la naturaleza a las personas.

C. Compartir de manera justa y equitativa los beneficios monetarios y no monetarios de la utilización de los recursos genéticos (incluyendo la información digital sobre secuencias), y de los conocimientos tradicionales locales asociados a estos.

D. Mejorar las capacidades nacionales, garantizando la participación y representación plena, equitativa, inclusiva, efectiva y con perspectiva de género, para la implementación del Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica.

Metas nacionales:

- Controlar los impactos negativos a la biodiversidad nativa resultantes de actividades y comercio ilegales.
- Rehabilitar zonas de ecosistemas terrestres y costero-marinos degradados.
- Controlar las amenazas y promover la conservación de la diversidad biológica
- Garantizar que al menos un 13% del territorio nacional y otras zonas bajo su jurisdicción (representa un incremento de 6% con respecto a línea base de 2022), se conserven y gestionen mediante el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras medidas de conservación efectivas basadas en áreas (OMEC), sujetas a planificación espacial integrada y participativa, a fin de que la pérdida de los ecosistemas naturales se acerque a cero para 2030.
- Reducir el riesgo de extinción de especies amenazadas, especialmente aquellas en peligro y en peligro crítico.
- Mantener la diversidad genética de las especies autóctonas, silvestres y domesticadas, a través de la conservación ex – situ.
- Controlar y mitigar los impactos de las especies exóticas invasoras establecidas, en especial en las áreas protegidas. Minimizar o reducir los eventos de introducción y establecimiento de las especies exóticas invasoras a través de la regulación y el control.
- Reducir las fuentes de contaminación y su impacto negativo para la diversidad biológica y las funciones y los servicios de los ecosistemas.
- Minimizar el impacto del cambio climático en la biodiversidad.
- Disminuir a 2 hectáreas o menos las afectaciones provocadas anualmente por incendios forestales, por cada mil hectáreas de superficie boscosa.
- Satisfacer las necesidades de las personas mediante la utilización sostenible y la participación en los beneficios
- Garantizar el uso sostenible de las especies de la biota silvestre y sus productos derivados, en función de su estado de conservación y atendiendo a la legislación nacional e internacional vigente.
- Garantizar que superficies dedicadas a la agricultura, la acuicultura, la pesca y la silvicultura se gestionen de manera sostenible.
- Aumentar la superficie, la calidad y la conectividad de los espacios verdes y azules en las zonas urbanas y densamente pobladas.
- Implementar las medidas (jurídicas, administrativas y de creación de capacidad) para la identificación y distribución de los beneficios (monetarios y no monetarios) por la utilización de los recursos genéticos, la información digital sobre secuencias de recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados.
- Soluciones para la implementación y la integración
- Favorecer la integración de los valores de la diversidad biológica en los marcos programáticos sectoriales y territoriales, armonizando los objetivos de conservación y uso sostenible en las políticas y estrategias de desarrollo del país, así como en los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles.

- Implementar las medidas jurídicas y de política para que los actores económicos informen periódicamente de la evaluación de sus riesgos, dependencias de la biodiversidad e impactos en ella; promuevan modalidades de consumo sostenibles y la disminución de la generación de residuos.
- Establecer las medidas pertinentes que garantizan el uso seguro de organismos genéticamente modificados.
- Eliminar gradualmente o reformar los incentivos perjudiciales para la diversidad biológica. Aumentar los incentivos positivos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.
- Incrementar progresivamente el nivel de recursos financieros de todas las fuentes, a partir de un uso más racional de los fondos que cubren este ámbito de actuación y estimulando mecanismos innovadores al nivel nacional.
- Fortalecer la creación y el desarrollo de capacidades en apoyo a la implementación del Programa.
- Fortalecer la comunicación, la sensibilización, el acceso a la información y el seguimiento del Programa.

En el diagnóstico de comunicación realizado como antesala a la presente estrategia, las personas entrevistadas (expertos/as, especialistas, periodistas, activistas comunitarios, estudiantes, profesores/as) reconocieron al Programa como un documento conceptualmente bien diseñado, que garantiza la coherencia de políticas, evitando la duplicidad de funciones y promoviendo una sinergia real entre sectores y actores diversos.

El Programa permite identificar con rigor científico el estado actual de la diversidad biológica en el país, sus principales amenazas y potencialidades, estructurado en una ruta clara mediante metas, resultados esperados e indicadores de seguimiento.

CubaBiodiversa es fundamental porque actúa como una guía estratégica que orienta los múltiples esfuerzos en favor de la biodiversidad, evitando dispersión y contradicción de actuaciones bien intencionadas pero muchas veces desarticuladas.

Además, tiene un rol decisivo en la concreción del mandato constitucional de proteger el medio ambiente, garantizar un entorno sano y equilibrado para todas las personas. Su importancia radica, también, en el fomento de una cultura nacional del cuidado y uso sostenible de la biodiversidad.

A través de CubaBiodiversa se facilita la articulación entre ciencia, política y ciudadanía, haciendo posible una mayor concientización sobre la pérdida de biodiversidad y la urgencia de actuar colectivamente. Particularmente relevante es su papel educativo y movilizador en relación con los públicos, consolidando así una visión compartida que oriente las acciones del país hacia un futuro más justo y ecológicamente equilibrado.

Los y las participantes del diagnóstico reconocen importantes **fortalezas** en el diseño del Programa:

- Su visión a largo plazo (2050), con metas intermedias claras hacia 2030, que permite una planificación escalonada.
- Su enfoque multisectorial, integrando dimensiones ecológicas, sociales, económicas y de gobernanza.
- Su alineación con compromisos internacionales y acuerdos multilaterales, lo que otorga legitimidad y pertinencia global, además de facilitar la cooperación y el acceso a buenas prácticas internacionales.
- Voluntad política y marco legal e institucional: Cuba cuenta con una estructura gubernamental y un cuerpo legislativo que respaldan la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. CubaBiodiversa es expresión de esta voluntad.
- Alta capacidad científica y técnica para dinamizar el Programa: El país posee un capital humano altamente calificado, con instituciones de investigación y académicas de prestigio.
- Existencia de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP): Aunque con desafíos, representa una base sólida para la conservación *in situ*.

¿Por qué es importante comunicar estratégicamente el Programa?

Principales resultados del diagnóstico de comunicación

CubaBiodiversa es un programa ambicioso por su carácter integral, interinstitucional, multidisciplinario, pues el propio concepto de biodiversidad es muy abarcador: se define como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres, marinos y dulceacuícolas y los complejos ecológicos de los que forman parte; y comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.

En la implementación del Programa confluyen múltiples responsabilidades estatales y civiles, con alcance desde local hasta nacional y de alto impacto económico y social. De acuerdo a los resultados del diagnóstico de comunicación realizado, el alcance comunicacional del Programa es limitado y su visibilidad social aún es insuficiente.

El programa no ha sido traducido en narrativas y formatos que lo hagan comprensible, cercano y accionable para los diversos públicos a los que debería llegar. De ahí la importancia de diseñar, implementar y evaluar una estrategia de comunicación.

Una estrategia de comunicación efectiva para CubaBiodiversa debe considerar los imaginarios sociales existentes sobre diversidad biológica y las percepciones sobre el programa, con el fin de superar barreras cognitivas, emocionales e institucionales, y avanzar hacia una apropiación social de sus objetivos, misión, visión y metas.

El cruce de los instrumentos de investigación utilizados en el diagnóstico (cuestionarios, entrevistas, grupos de discusión, análisis de contenido a documentos programáticos, entradas de sitios web institucionales y publicaciones de medios de prensa nacionales e internacionales) sintetizan las siguientes rutas para la estrategia:

Impactos esperados de una comunicación estratégica

Las personas encuestadas y entrevistadas identifican impactos positivos que podrían lograrse si CubaBiodiversa se comunica de forma clara, accesible y movilizadora. Entre los principales beneficios destacan:

- Mayor conocimiento y sensibilización sobre la importancia de la biodiversidad y el rol del Programa para la sociedad cubana.
- Desarrollo de una conciencia ambiental en la población general, especialmente en comunidades que coexisten con ecosistemas frágiles.
- Legitimación de CubaBiodiversa como política pública, al aumentar su visibilidad, apropiación y reconocimiento social.
- Fortalecimiento de la coordinación institucional e intersectorial, al alinear esfuerzos entre organismos como el CITMA, MINED, MES, MININT, MINTUR, MINAG, MINAL y otros actores relevantes.
- Adopción de prácticas más sostenibles a nivel individual, comunitario y sectorial desde el logro de cambios de comportamiento y actitudes.
- Promoción de una comunicación educativa efectiva para generar mayor compromiso social hacia la preservación, protección, prevención de daños y usos sostenible de la biodiversidad.
- Priorización de la biodiversidad en la agenda nacional como muestra de un mayor apoyo político y público, con medidas como mayor asignación de recursos.
- Fortalecimiento de la participación ciudadana desde el involucramiento activo de comunidades y actores sociales en la implementación y monitoreo del Programa.
- Proyección de los esfuerzos y necesidades del país en términos comunicativos, facilitando alianzas en la atracción de financiamiento y cooperación de todas las partes, nacionales e internacionales.
- Articulación del lenguaje de conservación con el de uso sostenible.
- Formación de valores, actitudes y comportamientos positivos hacia la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible.
- Contextualización de resultados científicos.
- Sensibilización de la importancia de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura.
- Reconocimiento de Cuba como un país biodiverso.
- Identificación de la biodiversidad como parte del patrimonio de cada persona.

“ecosistema”, “resiliencia ecológica” o “uso sostenible” aparecen como lejanos, ajenos o poco internalizados, incluso entre personas vinculadas institucionalmente al sector ambiental.

- Sobresale una baja percepción del ser humano como especie integrante de la biodiversidad, responsable de su cuidado. El discurso se centra en lo que la naturaleza brinda, no en las relaciones o los impactos de las acciones humanas.
- En Cuba se ve como comportamiento “natural”, “normal”, “aceptable”, asentado histórica y culturalmente, el hecho de arrancar flores, cazar aves o tener animales silvestres en casa. Estas prácticas parecieran reproducirse como parte de una “tradicción”, lo que dificulta su transformación.
- El imaginario social en torno a las personas “responsables de velar por la protección de la biodiversidad” (guardabosques, inspectores ambientales, etc.) está relacionado con la prohibición, la restricción, la limitación, “la multa”, “el extremismo”. Son figuras que pueden aparecer invisibilizadas en su rol de cuidado, o poco reconocidas como autoridades ambientales en las localidades.
- La biodiversidad es vista también como un recurso vulnerable al tráfico internacional. Hay dolor y frustración al ver cómo especies endémicas se venden en mercados internacionales sin que exista un control o una narrativa de protección interna.
- Las amenazas tienden a ser atribuidas a actores genéricos o a “otros”, y poco se problematizan como parte de dinámicas sistémicas que involucran modelos de desarrollo, estilos de vida o decisiones de gobernanza. Tampoco suelen pasarse por el filtro de la mirada autocrítica a la práctica individual-colectiva.

Barreras para la comunicación del Programa

El análisis de las respuestas obtenidas durante el proceso de diagnóstico de comunicación, revela un conjunto de barreras estructurales, institucionales y culturales que limitan la efectividad de la comunicación sobre la diversidad biológica y el Programa Nacional en Cuba.

- Complejidad para comunicar la biodiversidad

Se dificulta su comprensión por el público general, lo que puede generar desinterés o percepciones abstractas. Además, se ha dado la imagen de que la protección está solo vinculada a “lo bonito, lo contemplativo” y no se ve como algo que tiene un impacto en la vida de las personas. Por otro lado, se reconoce al Programa como integrador de una altísima cantidad de contenidos, actores e instituciones diversas que complejizan la priorización de mensajes clave.

- Falta de lenguaje claro, atractivo y sensible, y de narrativas movilizadoras

La ausencia de relatos cercanos, historias locales o narrativas que conecten emocionalmente con las personas constituye una limitación relevante. El lenguaje utilizado en el Programa, así como la estructura del documento, se perciben como poco accesibles para públicos no

especializados. El contenido no siempre se traduce en mensajes claros, significativos ni adaptados a diferentes niveles de comprensión. La comunicación ambiental centrada únicamente en cifras o marcos normativos no genera implicación ni sentido de urgencia en el público. Si los mensajes son percibidos como repetitivos, alarmistas, sin soluciones, o desvinculados de acciones concretas o de la realidad cotidiana, tienden a ser rechazados. Si la comunicación es demasiado técnica, abstracta o no se vincula con las preocupaciones e intereses de la gente, puede causar "fatiga informativa" o escepticismo.

- Baja apropiación comunitaria del Programa

Según la información procesada y bajo el criterio de expertos y comunicadores entrevistados y encuestados, aún el Programa no logra ser percibido como una herramienta útil o transformadora en la vida cotidiana de las comunidades. Su escasa presencia en espacios locales, y la falta de participación comunitaria en su diseño e implementación, dificultan que las personas lo reconozcan como algo propio, útil o necesario. La no generación de espacios de participación comunitaria para la gestión ambiental repercute en la desconexión de la gente para buscar soluciones locales.

- Limitado aseguramiento financiero y de capacidades

Existen dificultades para asignar recursos financieros, técnicos y humanos suficientes para implementar acciones de comunicación, y más allá, para invertir en estrategias a largo plazo y con amplio alcance. La escasez de financiamiento dificulta la implementación efectiva de acciones planificadas, el mantenimiento de infraestructuras y la dotación de equipamiento. En muchos territorios no hay personal especializado en comunicación ambiental, ni se destinan fondos específicos para producir contenidos, organizar eventos, sostener procesos comunicativos, o evaluar sistemáticamente con indicadores claros.

- Escasa motivación institucional hacia la comunicación

Se percibe una limitada prioridad institucional al componente comunicacional. Las estrategias comunicativas se ven como un apéndice o como tareas subordinadas a otras funciones, lo que se traduce en acciones aisladas, poco sistemáticas y sin una planificación estratégica sostenida en el tiempo. La falta de motivación, preparación y compromiso de algunos responsables institucionales con la dimensión comunicacional del Programa fue uno de los temas más reiterados en la investigación. En general, se señala que aun cuando existan estrategias bien pensadas, hay dudas sobre quién las implementa y con qué recursos. La falta de financiamiento, personal y voluntad institucional limitan su efectividad. La presencia mediática de contenidos sobre diversidad biológica es irregular y poco atractiva para el público común.

En la investigación sobresalieron otros **obstáculos** a tener en cuenta frente a la misión de elaborar una estrategia de comunicación de CubaBiodiversa:

- Comprensión de la gestión ambiental desde referencias a políticas ambientales dirigidas a manejos de ecosistemas, áreas protegidas, reservas de la biosfera y otras áreas de significación ecológica, descuidando o subordinando realidades sociales, características poblacionales, tradiciones culturales.
- Débiles mecanismos de retroalimentación, que impiden recoger percepciones, dudas y propuestas de la ciudadanía.
- Tendencia a entender la comunicación como difusión informativa, y menor reconocimiento a su componente dialógico, participativo y territorializado, que convierta a CubaBiodiversa en una herramienta compartida y situada.
- Insuficiente capacidad organizativa, cambio frecuente de los principales dirigentes, falta de conocimiento y compromiso.
- Competencia con problemas económicos materiales y cotidianos que la población percibe como más inmediatos, prioritarios, lo que reduce la atención hacia temas ambientales, que se consideran como secundarios. Las necesidades básicas insatisfechas pueden hacer que la conservación parezca un lujo, pues sus beneficios no siempre son tangibles o inmediatos.
- Percepción de que la conservación limita las opciones de sustento de la población si no se ofrecen alternativas económicas sostenibles o no se visibilizan los beneficios directos.
- Experiencias previas negativas o una cultura de esperar soluciones "desde arriba", muestran desconfianza o pasividad.
- La biodiversidad no siempre es una prioridad real para los decisores, lo que genera conflictos y presiones, indicando insuficiente transversalización e integración intersectorial.
- Existe una distancia entre lo planificado y lo ejecutado, y la aplicación de las regulaciones ambientales puede ser débil derivando en brechas en la implementación y cumplimiento efectivo.
- Falta de un grupo amplio de periodistas y comunicadoras/es especializados y eficazmente capacitados.
- Integración poco profunda de la categoría género, o solo relacionada con acciones de capacitación aisladas desde una educación instrumental, es una de las aristas limitadas de la comprensión de las relaciones de biodiversidad.
- Generación de productos comunicativos que solo tocan lo cognitivo sin generar movilización de procesos afectivos y volitivos en la población.
- Limitada socialización de experiencias locales en la gestión de la biodiversidad y su intercambio para complementar y crecer como procesos comunitarios.
- Bajo aprovechamiento de materiales valiosos como libros, guías de campo, sitios web y bases de datos que ya existen.
- Desconocimiento por parte de los propios cuerpos de seguridad encargados de hacer cumplir las leyes ambientales de la legalidad de muchas acciones, debido a la falta de capacitación y acceso a información actualizada.
- Desconexión entre los investigadores y el sistema educativo que impide traducir el conocimiento en herramientas pedagógicas accesibles.

- Falta de conciencia del carácter único y no reproducible de muchas especies. Aunque se reconoce científicamente que Cuba es un *hospot* regional, este valor no está interiorizado socialmente.
- No comprensión de los marcos normativos, como el nuevo Código Penal en relación con los delitos ambientales.
- Necesidad de que la temática de género no sea solo limitada a su transversalización, a una perspectiva que no se materializa después en planes de acción concretos.

Debilidades del sistema institucional de comunicación en torno al Programa

Uno de los hallazgos más relevantes del diagnóstico es la ausencia de flujos sistemáticos de comunicación interna entre los actores involucrados en la implementación del Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica. En la práctica, la comunicación interna se percibe como bastante limitada, lo que impide el intercambio fluido de información, el aprendizaje interinstitucional y la construcción colectiva de narrativas coherentes sobre la biodiversidad.

Las distintas instituciones, organismos y niveles de gestión que intervienen en la ejecución del Programa operan sin una plataforma compartida de articulación comunicacional. Esta discontinuidad no solo reduce la eficacia de las acciones, sino que también contribuye a la dispersión de esfuerzos, la duplicación de tareas y la invisibilidad de buenas prácticas locales o sectoriales.

Los resultados de los cuestionarios, las entrevistas y los grupos de discusión develan que existe información que no está digitalizada y, por lo tanto, no es accesible. Se encuentra en dispositivos personales de especialistas, pero no está a disposición pública, se encuentra parcializada. Muchas veces no se sistematiza la información que se brinda para conformar informes nacionales.

Se reconoció, además, que perviven resistencias institucionales a identificar la existencia de problemas. De ese modo se hace aún más difícil encontrar soluciones. Muchas veces la política institucional limita el alcance de contenidos que se parecen más a las necesidades de los públicos.

En el grupo de discusión con comunicadores/as del sector sobresalió la necesidad de capacitación constante en temas de biodiversidad e, incluso, para la superación profesional en ambientes infocomunicativos. La mayoría de las personas que hacen la comunicación no son graduadas en la especialidad.

A ello se suma que cada vez existe menos personal en las plazas destinadas a la comunicación, situación presente en gran cantidad de instituciones cubanas hoy. Hay que recurrir a contratos externos que encarecen las producciones. Tampoco se cuenta con los recursos materiales necesarios para realizar buenos productos. Estos factores necesitan revertirse en el diseño, la ejecución y el seguimiento de la estrategia de comunicación de CubaBiodiversa.

Potencialidades para fortalecer la comunicación:

- Existe un entramado institucional con experiencia en el abordaje de problemas ambientales. Se constatan múltiples experiencias organizativas, alianzas territoriales y redes de actores vinculadas a la conservación y el desarrollo local que pueden ser activadas. Estas incluyen proyectos de cooperación internacional en alianzas con ONGs, proyectos comunitarios, centros de investigación, áreas protegidas, grupos ambientalistas y espacios de participación ciudadana.
- La biodiversidad como concepto aparece en programas escolares desde los niveles primarios hasta la educación universitaria. Esto representa una base pedagógica importante para integrar los contenidos de CubaBiodiversa en procesos de enseñanza-aprendizaje y promover una educación ambiental activa y crítica desde edades tempranas.
- Las respuestas muestran una alta motivación por parte de especialistas, técnicos y gestores territoriales para apoyar procesos comunicativos vinculados a la diversidad biológica.
- Existe una creciente sensibilidad social ante los efectos del cambio climático, la pérdida de ecosistemas o la contaminación ambiental. Esta percepción de riesgo, sumada a los valores culturales asociados al cuidado de la naturaleza, constituye una ventana de oportunidad para promover una comunicación transformadora que posicione a CubaBiodiversa como respuesta a problemáticas sentidas.
- El uso creciente de tecnologías digitales, inteligencia artificial y periodismo de datos para comunicar información compleja de manera interactiva y atractiva.
- Creciente visión de la protección del medio ambiente desde los estudios de género, y la existencia de grupos feministas con un activismo sostenido para la transformación de los modelos de interacción con la naturaleza. Resalta el rol de las mujeres como sostenedoras de alternativas frente a la crisis climática en la comprensión de la soberanía.
- Se cuenta con materiales comunicativos desarrollados en ciclos anteriores, así como iniciativas locales que han producido plegables, cápsulas audiovisuales, carteles o manuales. Aunque dispersos y muchas veces desactualizados, estos recursos pueden ser revisados, adaptados y puestos en circulación nuevamente
- Existen experiencias previas y buenas prácticas en educación ambiental y divulgación científica en Cuba.

En resumen, en términos de percepción, el Programa no ha logrado posicionarse como una referencia pública en biodiversidad. Aun entre quienes lo conocen, suele identificarse como un plan gubernamental sin suficiente visibilidad en la vida diaria, sin historias concretas que lo respalden o sin una narrativa transformadora que movilice a la ciudadanía. "Se escucha hablar de la diversidad biológica, pero no del Programa". Todas estas razones explicitan la necesidad de diseñar e implementar una estrategia de comunicación y visibilidad de CubaBiodiversa.

Objetivos Comunicativos

General:

Contribuir a la apropiación social del Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica (CubaBiodiversa) como herramienta estratégica integradora de las medidas para la conservación, protección y uso sostenible de la biodiversidad en Cuba.

Específicos:

1. Visibilizar la biodiversidad cubana como valor imprescindible para la vida, la soberanía y el desarrollo socio-cultural y ambiental sostenible.
2. Facilitar la organización de flujos de comunicación y prácticas autogestivas a lo interno de las instituciones que forman parte del Programa en pos de una mejor actuación colectiva y toma de decisiones acertadas.
3. Fortalecer las capacidades comunicativas de actores clave para gestionar narrativas transformadoras.
4. Promover la articulación interinstitucional e intersectorial, que garantice coherencia y sostenibilidad en la implementación del Programa.
5. Fomentar la participación activa de la ciudadanía en acciones de conservación y cuidado, mediante procesos comunicativos horizontales, creativos, inclusivos y territorializados.

Principios de una Comunicación Estratégica para CubaBiodiversa

La comunicación es un puente vital entre el conocimiento científico, las políticas públicas y la vida cotidiana de las personas. En el marco del Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica, esta estrategia de comunicación funciona como una herramienta clave para transformar no solo la manera en que entendemos la biodiversidad, sino también cómo la valoramos, la protegemos y la celebramos.

Con esta estrategia, renovamos el compromiso de comunicar con rigor y con pasión, porque solo desde una comunicación integral y comprometida será posible enfrentar los retos ambientales y construir un país más consciente y resiliente.

El éxito del Programa depende en gran medida de que sea conocido, comprendido y sentido como propio por todas las personas. Las dimensiones emocionales, territoriales, culturales, simbólicas y espirituales de la biodiversidad han sido poco exploradas. Por tanto, esta estrategia asume el desafío de cambiar el enfoque: no se trata solo de transmitir mensajes, sino de tejer vínculos, producir sentidos, construir relaciones entre sujetos y activar procesos participativos para vivir de otro modo nuestra relación con la vida en todas sus formas.

En ese sentido, el nombre **CubaBiodiversa** fue escogido para el Programa con el objetivo de evitar el uso de las siglas como elemento identificador, ya que esa denominación no resulta atractiva ni adecuada para el reconocimiento público.

El objetivo más profundo de esta estrategia es activar una cultura comunicacional para la vida, desde el cuidado y la co-responsabilidad. En este sentido, su aporte transformador se manifiesta en:

- Reconceptualizar la biodiversidad como un asunto estructural vinculado al modelo de país, la equidad territorial, la justicia ambiental y la defensa de la soberanía.
- Rehumanizar la comunicación, al incorporar las dimensiones afectivas, espirituales, culturales, sensibles y estéticas en la relación con la naturaleza.
- Reconfigurar los sentidos comunes que justifican la explotación de los recursos ambientales y naturalizan su mercantilización, proponiendo nuevas narrativas de interdependencia, reciprocidad y cohabitación.
- Reorganizar roles institucionales, propiciando que la comunicación sea un componente estratégico de gobernanza ambiental.
- Reterritorializar la acción pública, reconociendo a los sujetos y colectivos locales como protagonistas de la conservación, no como destinatarios pasivos de mensajes.

Características de la comunicación que necesita CubaBiodiversa

- Multidimensional, multiplataforma, integral y sistemática.
- Centrada en el proceso y no únicamente en los resultados.
- Transparente, rigurosa y basada en evidencia científica.
- Accesible en el lenguaje y la visualidad, adaptada a los grupos poblacionales, edades y diferentes sectores.
- Dinámica, fresca, novedosa, con datos curiosos y de interés social.
- Inclusiva, respetuosa y creativa, capaz de construir sentidos comunes que impulsen el cuidado colectivo y la corresponsabilidad.
- Dialógica, se gestiona no solo “para”, sino “desde” y “con” la gente.
- Participativa, comprende distintos niveles de acceso a la información, de consulta, conciliación, decisión, gestión, ejecución, control y evaluación de propuestas relevantes para la vida de la gente.
- Vivencial, contextualizada, pues se vincula con escenarios reales de la vida de la gente, de su legado cultural e histórico y de la memoria colectiva.
- Sustentada en la concepción y metodología de la educación popular y la comunicación popular

Los debates actuales sobre los modelos comunicacionales para el desarrollo y el cambio social y de comportamiento giran en torno a la necesidad de entender y practicar la comunicación como un proceso horizontal que implica articulaciones plurales. Para la presente estrategia se recomienda gestionar las siguientes **pautas para una comunicación transformadora**:

- Defender la construcción de relaciones horizontales, no discriminatorias, no excluyentes, de respeto a la naturaleza no humana, basadas en una ética solidaria y de paz desde la promoción de una cultura del cuidado que se torne sentido común cotidiano.
- Propiciar relaciones de equidad y justicia de género, interseccionales, antipatriarcales y de respeto a todo tipo de orientación sexual e identidad genérica.
- Narrar desde un lenguaje no sexista e inclusivo y exaltar historias de sujetos tradicionalmente excluidos en los mecanismos de comunicación hegemónica (mujeres, juventudes, personas racializadas, disidencias sexuales, migrantes, personas en situación de discapacidad, etc).
- Desmontar malas prácticas, mitos y estereotipos machistas, antropocéntricos, consumistas que afectan el equilibrio sociedad-naturaleza no humana.
- Vincular la protección de la biodiversidad al bienestar humano.
- Avivar el sentido de orgullo y defensa colectiva de la biodiversidad como bien común.
- Fomentar procesos de descentralización, con énfasis en la construcción colectiva de saberes y soluciones locales.
- Promover la incidencia política e influencia territorial en función del bienestar de las mayorías, con el aliento a la co-creación de políticas, acciones y narrativas.
- Utilizar los más diversos formatos desde la integración de procesos educativos, promocionales, divulgativos, lúdicos, analíticos.
- Diseñar programas que vinculen directamente la conservación con beneficios tangibles para la comunidad en espacios concretos.
- Mejorar la educación ambiental con enfoques prácticos, contextualizados y orientados a la acción, no solo a la sensibilización abstracta.
- Relacionar la biodiversidad con la seguridad alimentaria, la salud pública y la resiliencia ante eventos climáticos extremos, problemas que afectan directamente a la población cubana.
- Intencionar el trabajo en equipo, la construcción colectiva y la rotación de roles.
- Procurar responder a las expectativas de la gente y generar un cambio cualitativo en valores y actitudes.
- Gestionar iniciativas educomunicativas desde el fomento del sentido de pertenencia, identidades y sensibilidades comunes.
- Articular procesos formativos con prácticas concretas de comunicación para la acción y la incidencia.
- Evaluar sistemáticamente de manera colegiada, en un camino permanente de reinención que cuenta con etapas definidas. Dar seguimiento a indicadores de género en los procesos de monitoreo.
- Valorar la flexibilidad de los tiempos y la complejidad de los contextos para adaptarse a los cambios y aprendizajes que surjan en el camino.
- Valerse de diversos signos y lenguajes artísticos (música, pintura, teatro, poesía, cuentos, humor, fotografía, el teatro, repentismo, muralismo, performance, etc).
- Socializar buenas prácticas y experiencias comunicacionales que amplíen capacidades críticas y propositivas.

- Integrar a los medios de comunicación públicos, comunitarios y alternativos como aliados estratégicos, no solo como canales de difusión.
- Apostar por liderazgos colectivos, además de la formación de multiplicadores/as.
- Proveer de argumentos que ayuden a la toma de decisiones y animen a las personas a apoyar iniciativas que les beneficien.
- Diseñar acciones comunicativas que se desarrollen en múltiples ámbitos: interpersonal, grupal, comunitario, institucional, social, de acuerdo a las características de los públicos y en correspondencia con los objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazos.
- Fomentar alianzas entre instituciones gubernamentales, académicas, educativas, culturales y sociales para potenciar sinergias comunicativas en todos los niveles.

Pautas de identidad e imagen

Previamente a la construcción de esta Estrategia, se realizó el manual de identidad que pautó el uso de los valores gráficos para representar a CubaBiodiversa. El objetivo de dicho manual es estandarizar la imagen, su reproducibilidad y versatilidad para que de este modo pueda aplicarse a cualquier formato.

Se trata de un imagotipo que utiliza la silueta de la isla como contenedor simbólico de su riqueza natural. En su interior se integran elementos de la fauna, la flora y los ecosistemas característicos de Cuba, resaltando su diversidad biológica.

La paleta de colores (verde oscuro y naranja) refuerza el vínculo con la naturaleza, la vitalidad y la identidad ecológica del país. Apunta a la necesidad de representar, de forma sintética, los valores del Programa, desde sus colores, los cuales dan fuerza, identidad cultural, calidez, universalidad, vitalidad y una riqueza visual para imaginar una CubaBiodiversa.

En el manual de identidad se abarcan temas de estructura, forma y color del logotipo, usos permitidos e incorrectos de la marca y estilos tipográficos, creando una unidad en los criterios de implementación en cualquiera de las aplicaciones.

Cuba Biodiversa
Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica

Ejes temáticos y mensajes clave

Desde las narrativas recogidas en el diagnóstico de comunicación que precedió a la elaboración de la presente estrategia, emergieron ideas centrales para los mensajes de CubaBiodiversa:

Quedan como premisas que los mensajes promovidos sean capaces de:

- Conectar emocional y éticamente con la biodiversidad como tejido de vida.
- Reconstruir narrativas que vinculen biodiversidad con bienestar, justicia y soberanía.
- Movilizar prácticas cotidianas de cuidado, participación y corresponsabilidad.
- Contrarrestar imaginarios fragmentados o antropocéntricos.
- Elevar la percepción ciudadana sobre los impactos negativos de la pérdida de la diversidad biológica.
- Indicar que es posible construir relaciones interinstitucionales articuladas y autorganizadas con efectividad.

El enfoque es polifónico y plural: se proponen mensajes guía articuladores, pero también se abren espacios para que cada actor institucional o comunitario traduzca esos sentidos en sus propios lenguajes y realidades.

Los mensajes clave se pueden organizar en cuatro **ejes temáticos transversales** y, a su vez, pueden servir como una suerte de discurso básico:

A. Biodiversidad es vida: cuidarla es cuidarnos

- Sin biodiversidad no hay futuro posible.
- Nuestro bienestar colectivo depende de la naturaleza y sus servicios.
- La biodiversidad y los servicios ecosistémicos sostienen el agua que bebemos, los alimentos que consumimos, el aire que respiramos, la salud que disfrutamos.
- No somos superiores a la naturaleza, somos parte de ella. Somos parte de la diversidad biológica.
- La biodiversidad y los servicios ecosistémicos proporcionan múltiples beneficios como la formación del suelo, la regulación del clima, la purificación del agua, la polinización, la disminución del riesgo de desastres, la provisión de alimentos, textiles, productos medicinales, cosméticos, entre otros.
- La pérdida de la biodiversidad, junto al cambio climático y la contaminación, forma parte de la triple crisis ambiental a la que se enfrenta el planeta. Amenaza la existencia humana.
- “Torcer la curva” de la pérdida de biodiversidad aún es posible.
- Dañar la biodiversidad compromete el desarrollo económico y sociocultural de la nación.
- La biodiversidad está gravemente amenazada por prácticas humanas nocivas e insostenibles.

- En Cuba, los factores que inciden directamente en la pérdida de la diversidad biológica están asociados a la fragmentación de hábitats; los efectos de la contaminación; los incendios rurales y forestales; los impactos del cambio climático; la pesca, caza y tala furtiva; el comercio ilegal de especies de la flora y la fauna silvestre, así como la introducción e inadecuado control y manejo de especies exóticas invasoras.

B. Biodiversidad es cultura, identidad y soberanía

- Cuba es una isla única, rica en especies, ecosistemas y saberes bioculturales.
- Proteger la biodiversidad es defender la identidad nacional.
- Conocer la biodiversidad cubana es amarla y defenderla.
- Nuestra biodiversidad es nuestra mayor riqueza.
- En la biodiversidad están también nuestras canciones, comidas, creencias, remedios y leyendas.
- Cuba no es un punto homogéneo en un mapa, es un mosaico complejo de ecosistemas y especies que constituyen un patrimonio natural invaluable.
- El archipiélago cubano alberga el mayor número de especies de plantas y vertebrados en las Antillas.
- El acceso al conocimiento, a la participación y a los beneficios de la naturaleza debe ser equitativo.

C. El cuidado de la biodiversidad empieza en lo cotidiano

- Las grandes soluciones comienzan por gestos pequeños, compartidos y sostenidos.
- Cada acción cuenta: en la casa, en el barrio, en la escuela, en el trabajo.
- Conservar la biodiversidad no es una opción, es una responsabilidad compartida.
- Cuidar la biodiversidad es velar por la equidad social.
- Las comunidades más vulnerables son quienes más sufren los efectos de la pérdida de biodiversidad.
- Una sociedad justa cuida la vida en todas sus formas, sin excluir a nadie.
- Educar una conciencia ambiental comunitaria es garantía de porvenir.
- Una pedagogía pública de la biodiversidad contribuye a una ciudadanía ecológicamente informada, emocionalmente conectada y políticamente activa.
- Soñar un futuro sostenible es actuar por una CubaBiodiversa.

D. El Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica (CubaBiodiversa) integra las medidas para la conservación, protección y uso sostenible de la biodiversidad en Cuba.

- El Programa fue actualizado y adoptado por el Consejo de Ministros de la República de Cuba el 24 de julio de 2024.
- Está alineado con el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.
- Se presentó en el contexto de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16).
- Constituye la principal plataforma para la implementación de los objetivos estratégicos definidos en la política ambiental nacional para enfrentar la pérdida de la diversidad biológica.
- Se proyecta con una visión al 2050 y una misión, 4 objetivos y 20 metas al 2030,
- “La biodiversidad se valora, conserva, restaura y usa de forma sostenible, manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un medio ambiente sano y equilibrado y brindando beneficios esenciales para todas las personas”.
- La misión de CubaBiodiversa es adoptar medidas para disminuir la pérdida de la diversidad biológica cubana, como aporte significativo a la seguridad nacional y al desarrollo próspero y sostenible de la economía y la sociedad.
- Versiones anteriores al actual Programa existen desde hace casi 20 años, diseñadas en cuatro ciclos de implementación (1998 – 2005, 2006 – 2010, 2011 – 2015, 2016 al 2020, extendido al 2023).
- La concertación, la cooperación y la coordinación intersectorial sustentan la gestión de la diversidad biológica.
- Es posible conservar, restaurar y usar la naturaleza de manera sostenible a la vez que se alcanzan otras metas sociales mundiales si se emprenden con urgencia iniciativas coordinadas que promuevan un cambio transformador.
- La pérdida de la biodiversidad es un problema ambiental principal a nivel nacional.
- No es demasiado tarde para revertir la disminución de la diversidad biológica.
- Los problemas asociados a la pérdida de la diversidad biológica se solucionan con base en la investigación científica, la innovación tecnológica y las decisiones políticas eficaces.
- Las causas indirectas de pérdida de diversidad biológica, las constituyen la poca percepción de la importancia del recurso; insuficiente armonización de los objetivos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad en las políticas y estrategias de desarrollo del país; insuficiente valoración económica de los servicios ecosistémicos y consideración de éstos en los esquemas contables, así como la insuficiente implementación de soluciones financieras para atender la problemática.
- Contar con un Programa actualizado y aprobado al más alto nivel político representa una oportunidad para superar la fragmentación de esfuerzos, identificar prioridades nacionales, coordinar acciones multisectoriales y movilizar recursos.

- Una estrategia de comunicación participativa y contextualizada se convierte en un componente transversal para fortalecer la ejecución de dicho programa y fomentar procesos de educación, movilización e incidencia desde los territorios.
- Un sistema de comunicación fortalecido es indispensable para movilizar actores, construir consensos, rendir cuentas, generar aprendizajes y fortalecer la gobernanza de la biodiversidad en Cuba.

Enfoque discursivo y caracterización de los mensajes

Los mensajes deben ser lo más cortos y precisos posibles. Esto permite que la información llegue de forma más rápida y comprensible. Se necesita un lenguaje sencillo, directo, que sea verosímil, sincero, cercano, empático, oportuno, respetuoso, que no sature de información, que evite los tecnicismos o palabras rebuscadas, que apele al sentimiento, al cambio en los imaginarios sociales.

La estrategia comunicacional de CubaBiodiversa prioriza lenguajes simbólicos, estéticos y afectivos, con capacidad de resonancia en los territorios. Se define una comunicación:

- Multisensorial y emocional: que conecte con el asombro, la ternura, la memoria y la esperanza.
- Narrativa y relacional: que cuente historias de vida, luchas, aprendizajes, resiliencias y sueños.
- Territorial y situada: que hable desde especies y ecosistemas concretos y sus habitantes humanos y no humanos.
- Visual y poética: que integre gráficos, infografías, recursos multimedia, fotografías, metáforas, ritmos, colores y símbolos locales.
- Crítica y pedagógica: que no edulcore los conflictos, pero tampoco paralice; que enseñe sin sermonear.
- Popular: que recupere los lenguajes campesinos, coloquiales.

Caracterización de públicos estratégicos

Como parte del proceso de diagnóstico que precedió a la construcción de la presente estrategia se consensuaron algunos públicos importantes para la comunicación de CubaBiodiversa. A continuación, se presentan actores sociales diversos, clasificados en tipos de públicos de acuerdo con su relación con el Programa y los objetivos comunicativos propuestos reconociendo sus potencialidades transformadoras, niveles de influencia y capacidad de multiplicación.

Tipo de público	Actores	Características	Objetivos comunicacionales	Canales	Enfoque discursivo
Interno					
Coordinador	<p>Grupo de Comunicadores/as del CITMA a nivel nacional</p> <p>Grupo de Comunicadores/as de las subdelegaciones del CITMA</p> <p>Grupo de comunicadores/as intersectoriales</p>	<p>Grupos con capacidades para la ejecución de la estrategia, coordinación de las acciones comunicativas y del monitoreo.</p>	<p>-Generar consensos e intercambio de información sobre objetivos, alcances, maneras de hacer y resultados del Programa, a partir de la conciliación de intereses locales y nacionales, anteponiendo metas compartidas.</p> <p>-Lograr corresponsabilidad en la implementación de la Estrategia de Comunicación de CubaBiodiversa.</p>	<p>-Reuniones de trabajo para la toma de decisiones estratégicas</p> <p>-Chats en WhatsApp</p> <p>-Correo electrónico</p>	<p>-Trato cercano y respetuoso.</p> <p>-Asertividad del mensaje, claridad y empatía.</p> <p>-Trabajo colectivo, liderazgo participativo, capacidad de adaptarse a ritmos de trabajo diversos.</p> <p>-Capacidad para dialogar con los distintos públicos.</p>
Decisor	<p>Directivos de los Ministerios y organismos del Estado que forman parte del Programa*</p>	<p>Sujetos con poder político, legislativo o administrativo a distintos niveles (nacional y territorial) de influencia en la implementación o financiamiento del programa.</p>	<p>-Posicionar la biodiversidad como tema de seguridad nacional y desarrollo sostenible.</p> <p>-Favorecer la voluntad política y el respaldo normativo.</p> <p>-Integrar la biodiversidad en agendas multisectoriales.</p> <p>- Alinear la gestión institucional con los objetivos de CubaBiodiversa, promoviendo su</p>	<p>-Reuniones de trabajo para la toma de decisiones estratégicas.</p> <p>-Correo electrónico</p> <p>-Informes y publicaciones especializadas</p> <p>-Grupos de aviso y chats en WhatsApp</p> <p>-Cápsulas audiovisuales,</p>	<p>-Mensajes cortos, precisos y eficaces.</p> <p>-Lenguaje político acertado.</p> <p>-Promoción de los resultados de CubaBiodiversa.</p>

			incorporación en políticas, planes y programas sectoriales.	agendas, plegables, carteles.	
Científico, técnico y académico	<ul style="list-style-type: none"> -Grupo de expertos sobre diversidad biológica. -Grupo técnico sobre diversidad biológica. -Centros de Investigación nacional sobre diversidad biológica. -Sociedades científicas y otros grupos académicos especializados en biodiversidad. 	Personas, instituciones y grupos especializados en temas sobre diversidad biológica	<ul style="list-style-type: none"> -Corroborar información técnica y científica sobre diversidad biológica -Difundir avances y resultados científicos y técnicos de CubaBiodiversa. -Promover la transversalización de la diversidad biológica en otros sectores. - Impulsar la investigación aplicada, la sistematización de conocimientos y la cooperación entre ciencia y gestión ambiental. 	<ul style="list-style-type: none"> -Reuniones de trabajo para la toma de decisiones -Publicaciones científicas y académicas. -Grupos de aviso y chats en WhatsApp -Correo electrónico -redes sociales y sitios webs especializados 	<ul style="list-style-type: none"> -Trabajo con evidencias científicas. -Informaciones académicas y técnicas para implementación y sistematización de CubaBiodiversa. -Desarrollo de un lenguaje accesible sin perder rigor científico -Fomento del trabajo colectivo e intersectorial
Medios de comunicación institucionales (que son parte del Programa)	Comunicadores/ diseñadores/as, gestores/as de contenidos, científicos de la información, realizadores/as audiovisuales de las instituciones que forman parte del Programa.	Otros comunicadores/as y especialistas asociados/as a la comunicación y gestión de la información que no son parte de los equipos de coordinación.	<ul style="list-style-type: none"> -Ampliar el alcance y la visibilidad de CubaBiodiversa. -Promover narrativas positivas sobre biodiversidad. -Generar opinión pública favorable a su implementación. 	<ul style="list-style-type: none"> -teléfono -correo electrónico -redes sociales y sitios webs especializados -Grupos de aviso y chats en WhatsApp 	<ul style="list-style-type: none"> -Favorecimiento de un lenguaje sencillo, articulador y de responsabilidad institucional y organizacional. -Necesidad de compartir principios y valores de CubaBiodiversa.

Externo

Sector educacional	<ul style="list-style-type: none"> -Niñeces, adolescencias y juventudes en todos los niveles educativos. -Redes académicas, cátedras de enseñanza medioambiental es. -Jóvenes científicos, innovadores ambientales. -Grupos juveniles organizados (FEEM, FEU, UJC). 	<p>Sujetos portadores de innovación, energía creativa, nuevos lenguajes y capacidades para comunicar a CubaBiodiversa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Sensibilizar sobre los valores y aportes de CubaBiodiversa desde una dimensión comunicativa. -Construir mensajes que conecten con sus lenguajes, estéticas e intereses; usar medios y formatos interactivos. -Promover acciones lúdicas, narrativas transmedia, concursos, intercambios. 	<ul style="list-style-type: none"> -Redes sociales educativas -Sitios webs y blogs especializados -Materiales gráficos de promoción y distribución (folletos, plegables, carteles) - Grupos de aviso y chats en WhatsApp -Medios masivos de información (nacionales y locales) -Otros medios de comunicación interpersonal. 	<ul style="list-style-type: none"> -Lenguaje acorde a las necesidades etarias. -Dimensión pedagógica, emocional y lúdica. -Conecta con la identidad y la cultura desde la diversidad biológica
Sector productivo	<ul style="list-style-type: none"> -Actores de la economía social (Industrias, Turismo, empresas de producción) -Actores de la economía no estatal. -Productores de Cooperativas -Trabajadores por cuenta 	<p>Sujetos productores con influencia en la economía nacional y local</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Sensibilizar y empoderar para la acción local. -Estimular la participación activa. -Fortalecer capacidades para la conservación y uso sostenible. 	<ul style="list-style-type: none"> -Medios masivos de información (nacionales y locales) -Sitios webs -correo electrónico -medios audiovisuales -tradiciones culturales (humor, teatro, etc.) -impresos (carteles, folletos, etc.) -Grupos de aviso y chats en WhatsApp 	<ul style="list-style-type: none"> -Lenguaje acorde a la producción, sustentabilidad, y vínculos con CubaBiodiversa. -Mensajes sobre el cuidado, protección, corresponsabilidad y seguridad nacional.

	propia vinculados a servicios ambientales comunitarios, etc.				
Sistema de medios públicos	<ul style="list-style-type: none"> -Directivos, periodistas y comunicadores de medios nacionales, provinciales y municipales. -Profesionales de la comunicación institucional (de organismos, proyectos, empresas) -Comunicadores de las organizaciones políticas y de masas. 	Sujetos productores de contenido de las organizaciones, instituciones con influencia en la agenda mediática y pública desde las instituciones.	<ul style="list-style-type: none"> -Dar a conocer los propósitos y pertinencia del Programa, y la oportunidad que representa para Cuba. -Lograr presencia de temas de interés de CubaBiodiversa en el sistema de medios públicos. -Sensibilizar sobre las metas y objetivos de CubaBiodiversa en los ámbitos nacionales, provinciales y territoriales. 	<ul style="list-style-type: none"> -Plataformas multiversos y editoriales. -Redes sociales propias de los medios de prensa. -Perfiles institucionales -Talleres de creación de contenido sobre educación ambiental -Sitios webs y blogs especializados -Materiales gráficos de promoción y distribución (folletos, plegables, carteles) - Grupos de aviso y chats en WhatsApp -Conferencias de prensa y otras citas institucionales 	<ul style="list-style-type: none"> -Lenguaje acertado y directo -Comparte acceso a fuentes confiables, con posibilidades de intercambiar diáfananamente. -Predomina la idea de colaboración.
Experiencias de comunicación	<ul style="list-style-type: none"> -Comunicadores populares -Creadores de contenidos de plataformas digitales, influencers, 	Otros sujetos productores de contenido de organizaciones con influencia en la agenda mediática y	<ul style="list-style-type: none"> -Sensibilizar sobre las metas y objetivos de CubaBiodiversa. -Dar a conocer los propósitos y pertinencia de CubaBiodiversa, así como la oportunidad que sus 	<ul style="list-style-type: none"> -Talleres de creación de contenido, de educación ambiental. -Sitios webs, blogs especializados, plegables, folletos, comunicación gráfica 	<ul style="list-style-type: none"> -Mensajes que identifiquen oportunidades de colaboración y complementariedad mutua. - Ofrece un trato empático, respetuoso y gentil.

	<p>youtubers y medios emergentes con alcance social.</p>	<p>pública desde la sociedad civil.</p>	<p>resultados representan para la sociedad cubana. -Despertar el interés de estos actores por CubaBiodiversa.</p>	<p>- Grupos de aviso y chats en WhatsApp -</p>	<p>-Produce asertividad del mensaje, claridad, empatía y corresponsabilidad en las comunidades (físicas y virtuales).</p>
<p>Liderazgo comunitario</p>	<p>-Mujeres en roles de liderazgo ambiental y de cuidado comunitario. -Promotores/as culturales, artistas populares medioambientales -Adolescentes y jóvenes con liderazgo en las comunidades, escuelas y otros espacios informales</p>	<p>-Sujetos con capacidad de organización e influencia en las comunidades.</p>	<p>-Promover la educación ambiental y la cultura de la biodiversidad. -Incentivar valores de cuidado y corresponsabilidad. -Estimular el liderazgo juvenil en temas ambientales. -Fomentar espacios de articulación desde las bases comunitarias y redes informales.</p>	<p>-Teléfono, grupos de WhatsApp, folletos, boletines, plegables -Otros medios de comunicación interpersonal. -Talleres de creación de contenido.</p>	<p>-Mensajes que identifiquen los valores de CubaBiodiversa hacia la realidad y potencialidades de las comunidades. -Apela al sentido familiar, comunitario, a la “cultura del cuidado”. -Relaciona las contribuciones que hace la estrategia comunicativa de CubaBiodiversa en la vida de las comunidades.</p>
<p>Activistas ambientales</p>	<p>-Activistas de la sociedad civil, redes internacionales y movimientos aliados. -Colectivos ecologistas, redes digitales y</p>	<p>-Sujetos organizados en las comunidades con capacidades educativas, informativa, de movilización e influencia en las comunidades.</p>	<p>-Promover el sentido de pertenencia ecológica, la educación ambiental y la acción transformadora desde los ámbitos comunitarios. -Sensibilizar a las comunidades desde los valores de CubaBiodiversa y su impacto para la vida cotidiana.</p>	<p>-Teléfono, grupos de WhatsApp, folletos, boletines, plegables -Otros medios de comunicación interpersonal. -Talleres de creación de contenido, de educación ambiental.</p>	<p>-Apelar al sentido cultural e identitario que ofrece CubaBiodiversa. -Fomenta el sentido comunitario, a la “cultura del cuidado”, protección ambiental y sustentabilidad de la vida. -Relaciona las contribuciones que hace la estrategia</p>

	activismos comunitarios. -Artistas emergentes				comunicativa de CubaBiodiversa en la vida de las comunidades.
Cooperación internacional	Donantes, agencias, organizaciones, grupos internacionales con acción en las políticas públicas y ciudadanas.	Actores externos con capacidad para apoyar técnica o financieramente el Programa.	<ul style="list-style-type: none"> -Mostrar avances y necesidades del país en materia de biodiversidad. -Atraer cooperación técnica, científica y financiera. -Establecer alianzas estratégicas entre proyectos y acciones con fines comunes. -Contextualizar los mensajes para facilitar la comprensión de sus contenidos. -Identificar quiénes serán los interlocutores que mantendrán ese intercambio a nombre del Programa. 	<ul style="list-style-type: none"> -Medios masivos de información (nacionales y locales) -Sitios webs internacionales -correo electrónico -impresos (carteles, folletos, etc.) -Grupos de aviso y chats en WhatsApp -Espacio de concertación de estrategias comunes. -Talleres de socialización y sistematización de experiencias. -Otros medios de comunicación interpersonal. 	<ul style="list-style-type: none"> -Información oportuna y adecuación a los códigos comunicativos habituales o normados por cada donante. -Precisión, calidad y pertinencia de los mensajes que se compartan. -Mantener un trato cortés y cercano.

***Ministerios, organismos del Estado y otras instituciones que forman parte del Programa**

Aduana General de la República (AGR)	Ministerio de Economía y Planificación (MEP)
Grupo Empresarial Azucarero (AZCUBA)	Ministerio de Educación Superior (MES)
Banco Central de Cuba (BCC)	Ministerio de Finanzas y Precios (MFP)
Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba (BIOCUBAFARMA)	Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX)
Cuerpo de Guardabosques, del Ministerio del Interior (CGB)	Ministerio de la Construcción (MICONS)
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA)	Ministerio de la Agricultura (MINAG)
Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil EMNDC	Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL)
Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre (FANJ)	Ministerio de las Comunicaciones (MINCOM)
Instituto de Información y Comunicación Social (IICS)	Ministerio de Cultura (MINCULT)
Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación (INDER)	Ministerio de Industrias (MINDUS)
Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU)	Ministerio de Educación (MINED)
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH)	Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
	Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR)
	Ministerio del Interior (MININT)
	Ministerio de Salud Pública (MINSAP)
	Ministerio del Turismo (MINTUR)
	Ministerio de Transporte (MITRANS)
	Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI)
	Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)

Alcance y temporalidad

La Estrategia de Comunicación de CubaBiodiversa tendrá un alcance nacional, adecuada a las necesidades y características territoriales. Deberá llegar a todos los públicos previstos de la manera pautada en el plan de acciones y de acuerdo a los objetivos comunicacionales, los cuales se cumplirán gradualmente.

Se recomienda su desarrollo hasta 2030, fecha en que se extiende el plazo de implementación de la misión del Programa. En ese año debe valorarse un proceso de rediseño de la estrategia.

Se exhorta a realizar, al menos, un momento de evaluación parcial en la mitad de la duración de las acciones diseñadas por la estrategia, y otro proceso más integrador de evaluación general, al final de los cinco años planificados.

Se coloca a consideración del equipo coordinador de la estrategia y del Programa una sistematización de experiencias desde la educación popular que destaque la utilidad de buenas prácticas comunicativas de la diversidad biológica al concluir el período de ejecución.

Sostenibilidad de la estrategia

La estrategia adquiere su verdadero valor en el trabajo cotidiano y colectivo. De ahí que se pueda encontrar la sostenibilidad en varios ámbitos:

Político: integrar la estrategia en el marco normativo del Programa y en agendas institucionales afines.

Social y cultural: favorecer el enraizamiento de los procesos comunicativos en prácticas locales, saberes populares, liderazgos territoriales y redes ciudadanas.

Tecnológico y de contenidos: crear bancos de recursos comunicacionales, materiales educativos, repositorios digitales y plataformas colaborativas de producción y difusión.

Económico: identificar fuentes de financiamiento sostenibles y diversificadas (fondos nacionales, cooperación internacional, alianzas intersectoriales, proyectos locales).

Institucional: garantizar estructuras mínimas de gestión, coordinación y formación permanente en comunicación para la biodiversidad.

Plan de acción de la estrategia

Objetivo General: Contribuir a la apropiación social del Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica (CubaBiodiversa) como herramienta estratégica integradora de las medidas para la conservación, protección y uso sostenible de la biodiversidad en Cuba.

Objetivos específicos	Acción	Públicos Estratégicos	Temporalidad						Responsable/Implementa
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Visibilizar la biodiversidad cubana como valor imprescindible para la vida, la soberanía y el desarrollo socio-cultural y ambiental sostenible.	1.1. Creación y gestión del perfil de CubaBiodiversa en Redes Sociales (Facebook, Instagram, X, YouTube, etc.) Velar porque sea sostenible y actualizado sistemáticamente con contenido de valor	Todos los públicos							Equipo de coordinación
	1.2. Diseño, producción y distribución de artículos promocionales y materiales de visibilidad de CubaBiodiversa (pegatinas, almanques de mesa, bolígrafos, agendas, llaveros, memorias con la identidad visual).	Todos los públicos							Equipo de coordinación
	1.3. Elaboración de una presentación tipo con discurso básico y mensajes clave de CubaBiodiversa para utilizarla en eventos locales, nacionales e internacionales afines. Utilizar plantilla para otras presentaciones futuras.	Todos los públicos							Equipo de coordinación
	1.4. Realización de una cápsula promocional que cuente las esencias de CubaBiodiversa de manera amena.	Todos los públicos							Equipo de coordinación

									Realizador audiovisual
	1.5. Diseño de un producto infográfico que visibilice la información general de CubaBiodiversa.	Todos los públicos							Equipo de coordinación Diseñador/a
	1.6. Diseño, producción y distribución de una carpeta de presentación de CubaBiodiversa (folleto con infografía sobre qué es CubaBiodiversa, misión, visión y metas, video promocional, ppt con líneas estratégicas de trabajo y otros materiales de visibilidad)	Todos los públicos, con énfasis en decisores y sistema de medios públicos							Equipo de coordinación Diseñador/a
	1.7. Lanzamiento de la identidad visual de CubaBiodiversa y discurso básico estratégico en conferencia de prensa con instituciones aliadas invitadas. Utilizar el espacio para socializar información actualizada sobre la planificación estratégica del programa y entregar productos comunicativos realizados.	Todos los públicos, con énfasis en sistema de medios públicos y otras experiencias de comunicación							Equipo de coordinación
	1.8 Realización de un calendario ambiental ilustrado con especies autóctonas.	Todos los públicos, con énfasis en el científico-técnico							Equipo de coordinación Diseñadores
	1.9. Diseño de 10 posters para redes sociales con mensajes orientados a difundir misión, visión y metas de CubaBiodiversa y la importancia de	Todos los públicos							Equipo de coordinación Diseñadores

	cuidar y hacer un uso sostenible de la diversidad biológica. Valorar la posible impresión de algún poster en lonas para utilizar en espacios de incidencia.								
	1.10. Realización de 5 cápsulas audiovisuales con historias de vida de protagonistas diversos del Programa y sus contribuciones a la preservación y uso sostenible de la diversidad biológica.	Todos los públicos							Equipo de coordinación Realizador audiovisual
	1.11. Actualización sistemática de contenidos en medios institucionales que pertenezcan al Programa.	Todos los públicos							Equipo de coordinación Otros comunicadores/as y especialistas asociados/as a la comunicación y gestión de la información en instituciones que son parte del Programa.
	1.12. Promoción de buenas prácticas comunicacionales existentes: sitio web Biodiversidad Cubana, Naturaleza Secreta de Cuba, Hábitat, Cultivar	Todos los públicos							Equipo de coordinación

	<p>Conciencia, Bojeo a Cuba, Observatorio Científico, Redes sociales del Jardín Botánico de La Habana, “Quinta de los Molinos”, entre otras.</p>							<p>Otros comunicadores/as y especialistas asociados/as a la comunicación y gestión de la información en instituciones que son parte del Programa.</p> <p>Periodistas de medios comunicación nacionales e internacionales</p>
	<p>1.13. Inserción de mensajes clave sobre visión, misión, metas de CubaBiodiversa en espacios estratégicos para sus públicos, ya sea a partir de entrevistas o de la realización de productos comunicativos en medios nacionales, provinciales y locales: -Revistas televisivas (Buenos Días, De tarde en casa, Al mediodía, Talla Joven, Nexos, Hola Habana, etc.)</p>	<p>Todos los públicos</p>						<p>Equipo de coordinación</p> <p>Otros comunicadores/as y especialistas asociados/as a la comunicación y gestión de la información en</p>

	<ul style="list-style-type: none"> -Dramatizados en tv (Programa Cuando una mujer, Una calle mil caminos...). -Revistas impresas y digitales (Somos Jóvenes, Juventud Técnica) -Programa radiales -Espacios comunitarios 							<p>instituciones que son parte del Programa.</p> <p>Periodistas de medios comunicación nacionales e internacionales</p>
	<p>1.14. Socialización de contenidos estratégicos del Programa a partir de productos amigables para sus públicos como un glosario de términos presentados en tarjetas con diseños atractivos, juegos de mesa para adolescentes y jóvenes, entre otras ideas creativas.</p>	<p>Todos los públicos, con énfasis en el sector educacional</p>						<p>Equipo de coordinación</p> <p>Diseñadores</p>
	<p>1.15. Lanzamiento de convocatorias a concursos nacionales de fotografía, video y dibujo sobre biodiversidad cubana. El contenido resultante puede ampliar el alcance de los perfiles de CubaBiodiversa y del sitio Biodiversidad Cubana</p>	<p>Todos los públicos</p>						<p>Equipo de coordinación</p> <p>Otros comunicadores/as y especialistas asociados/as a la comunicación y gestión de la información que son parte del Programa.</p>

	1.16. Diseño de la campaña internacional CubaBiodiversa con nuevos posters, vallas promocionales, cápsulas audiovisuales con historias de vida de personas en las comunidades que han logrado cambios a favor de la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, gestión de eventos de incidencia a nivel nacional y local, diseño de mensajes de influencers para redes sociales.	Todos los públicos							Equipo de coordinación Equipo creativo de campaña
2. Facilitar la organización de flujos de comunicación y prácticas autogestivas a lo interno de las instituciones que forman parte del Programa en pos de una mejor actuación colectiva y toma de decisiones acertadas.	2.1. Conformación del Equipo coordinador de la Comunicación de CubaBiodiversa y diseño de sus tareas y modos de funcionamiento.	Equipo de coordinación							Coordinadora del Programa
	2.2. Socialización y apropiación del documento Estrategia de Comunicación de CubaBiodiversa	Otros comunicadores/as y especialistas asociados/as a la comunicación y gestión de la información que no son parte del equipo de coordinación.							Equipo de coordinación
	2.3. Socialización del Manual de Identidad e Imagen de CubaBiodiversa e implementación adecuada de sus pautas.	Público Interno							Equipo de coordinación

	<p>2.4. Establecimiento de un procedimiento para la socialización sistemática de informaciones relevantes entre las instituciones que forman parte del Programa: (divulgación de resultados de grupos de trabajo, convocatorias a eventos, realización de productos periodísticos, etc.) de manera que se promueva el intercambio de conocimientos y la toma de decisiones colectivas.</p>	Público Interno							Equipo de coordinación
	<p>2.5. Elaboración de planes de comunicación anuales para organización de acciones comunicacionales en fechas de interés para el Programa en el año, y otras necesidades comunicativas pautadas en esta estrategia. Gestionar con la prensa producción de contenidos asociados a los intereses de la organización en esas jornadas.</p>	Público interno							<p>Equipo de coordinación</p> <p>Otros comunicadores/as y especialistas asociados/as a comunicación y gestión de la información que son parte del Programa.</p> <p>Periodistas de medios comunicación nacionales e internacionales</p>

	2.6. Identificación de acciones de la planificación estratégica del Programa que requieran de un seguimiento comunicativo para colocar en Plan de Comunicación Anual (coberturas, socialización de convocatorias, contenidos, resultados de eventos o investigaciones científicas).	Público interno							Equipo de coordinación
	2.7. Diseño y actualización de una base de datos con contactos importantes por cada uno de los públicos.	Público interno							Equipo de coordinación
	2.8. Gestión de los flujos de información en los grupos de WhatsApp y otros canales creados para el trabajo de CubaBiodiversa.	Público interno							Equipo de coordinación
	2.9. Diseño y coordinación de un taller sobre comunicación organizacional, trabajo grupal y liderazgo colectivo.	Público interno							Equipo de coordinación Equipo consultor en metodologías participativas
	2.10. Realización de un proceso de sistematización de experiencias, con énfasis en el accionar comunicacional, a partir de la implementación de la presente Estrategia.	Todos los públicos							Equipo de coordinación Consultor para sistematización experiencias

3. Fortalecer las capacidades comunicativas de actores clave para gestionar narrativas transformadoras.	3.1. Diseño y ejecución de un sistema de formación (cursos, eventos, intercambios de experiencias) relacionados con la comunicación y la biodiversidad.	<p>Todos los públicos, con énfasis en los Medios de comunicación institucionales que son parte del Programa, las Experiencias comunicativas y el científico, técnico y académico</p>								Equipo de coordinación
	3.2. Levantamiento de necesidades formativas en comunicación (tanto a nivel temático-conceptual como de habilidades técnicas).	<p>Público interno</p> <p>Mujeres en roles de liderazgo ambiental y de cuidado comunitario.</p> <p>Promotores culturales, artistas populares medioambientales.</p> <p>Adolescentes y jóvenes con liderazgo en las comunidades, escuelas y otros espacios informales</p>								Equipo de coordinación

		<p>Activistas de la sociedad civil, redes internacionales y movimientos aliados.</p> <p>Colectivos ecologistas, redes digitales y activismos comunitarios.</p>						
	3.3. Levantamiento de necesidades formativas en temas relacionados con la diversidad biológica.	<p>Equipo de Coordinación</p> <p>Otros comunicadores/as y especialistas asociados/as a la comunicación y gestión de la información.</p> <p>Directivos, periodistas y comunicadores de medios nacionales, provinciales y municipales</p>						Equipo de coordinación

		<p>Profesionales de la comunicación institucional (de organismos, proyectos, empresas)</p> <p>Comunicadores de las organizaciones políticas y de masas.</p> <p>Comunicadores/as populares</p> <p>Creadores de contenidos de plataformas digitales, influencers, youtubers y medios emergentes con alcance social.</p> <p>Mujeres en roles de liderazgo ambiental y de cuidado comunitario.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>Promotores culturales, artistas populares medioambientales.</p> <p>Adolescentes y jóvenes con liderazgo en las comunidades, escuelas y otros espacios informales</p> <p>Activistas de la sociedad civil, redes internacionales y movimientos aliados.</p> <p>Colectivos ecologistas, redes digitales y activismos comunitarios.</p>							
	3.4. Diseño e implementación de talleres para fortalecer capacidades comunicativas en diferentes lenguajes (comunicación interpersonal, grupal, comunitaria, hipermedial, fotografía,	<p>Público interno</p> <p>Mujeres en roles de liderazgo ambiental y de</p>							<p>Equipo de coordinación</p> <p>Especialistas/</p>

	<p>redacción de textos, etc.). En dependencia del levantamiento de necesidades y la demanda formativa se podrán integrar personas de diferentes públicos o valorar la realización de espacios de este tipo para cada público.</p>	<p>cuidado comunitario.</p> <p>Promotores culturales, artistas populares medioambientales.</p> <p>Adolescentes y jóvenes con liderazgo en las comunidades, escuelas y otros espacios informales</p> <p>Activistas de la sociedad civil, redes internacionales y movimientos aliados.</p> <p>Colectivos ecologistas, redes digitales y activismos comunitarios.</p>						<p>consultores en Comunicación y Periodismo</p>
	<p>3.5. Diseño e implementación de talleres sobre nociones básicas en</p>	<p>Equipo de Coordinación</p>						<p>Equipo de coordinación</p>

	<p>torno a la diversidad biológica con enfoque de comunicación y género.</p>	<p>Otros comunicadores/as y especialistas asociados/as a la comunicación y gestión de la información.</p> <p>Directivos, periodistas y comunicadores de medios nacionales, provinciales y municipales</p> <p>Profesionales de la comunicación institucional (de organismos, proyectos, empresas)</p> <p>Comunicadores de las organizaciones políticas y de masas.</p> <p>Comunicadores/as populares</p>							<p>Científicos, técnicos, periodistas y comunicadores /as con experiencia en el sector ambiental.</p>
--	--	---	--	--	--	--	--	--	---

		<p>Creadores de contenidos de plataformas digitales, influencers, youtubers y medios emergentes con alcance social.</p> <p>Mujeres en roles de liderazgo ambiental y de cuidado comunitario.</p> <p>Promotores culturales, artistas populares medioambientales.</p> <p>Adolescentes y jóvenes con liderazgo en las comunidades, escuelas y otros espacios informales</p> <p>Activistas de la sociedad civil, redes</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>internacionales y movimientos aliados.</p> <p>Colectivos ecologistas, redes digitales y activismos comunitarios.</p>						
	<p>3.6. Concepción y socialización de una caja de herramientas con guías didácticas para creación de contenidos sobre diversidad biológica.</p>	<p>Equipo de Coordinación</p> <p>Otros comunicadores/as y especialistas asociados/as a la comunicación y gestión de la información.</p> <p>Directivos, periodistas y comunicadores de medios nacionales, provinciales y municipales</p> <p>Profesionales de la comunicación institucional (de</p>						<p>Equipo de coordinación</p> <p>Especialistas/ consultores en Comunicación y Periodismo con experiencia en temas sobre biodiversidad biológica</p>

		<p>organismos, proyectos, empresas)</p> <p>Comunicadores de las organizaciones políticas y de masas.</p> <p>Comunicadores/as populares</p> <p>Creadores de contenidos de plataformas digitales, influencers, youtubers y medios emergentes con alcance social.</p> <p>Mujeres en roles de liderazgo ambiental y de cuidado comunitario.</p> <p>Promotores culturales, artistas</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>populares medioambientales.</p> <p>Adolescentes y jóvenes con liderazgo en las comunidades, escuelas y otros espacios informales</p> <p>Activistas de la sociedad civil, redes internacionales y movimientos aliados.</p> <p>Colectivos ecologistas, redes digitales y activismos comunitarios.</p>						
	3.7. Diseño e implementación de talleres para replicadores/as en metodologías de educación y comunicación popular con enfoque en diversidad biológica y comunidad.	<p>Liderazgo Comunitario</p> <p>Experiencias comunicativas</p> <p>Activistas Ambientalistas</p>						Equipo de coordinación Educadores/as y Comunicadores/as Populares
4. Promover la articulación	4.1. Mapeo de aliados institucionales y comunitarios, y de sus interrelaciones	Público interno						Equipo de coordinación

interinstitucional e intersectorial, que garantice coherencia y sostenibilidad en la implementación del Programa.	para enviar más acertadamente los mensajes comunicativos.								Actores territoriales
	4.2. Diagnóstico de sitios web y revistas científicas nacionales e internacionales en las que puedan colocarse resultados de trabajo.	Público interno							Equipo de coordinación
	4.3. Promoción de resultados de investigaciones científicas por diferentes canales y en diversos formatos.	Decisores Sector educativo Científico, técnico y académico							Equipo de coordinación
	4.4. Fomento del vínculo con las facultades de Biología, Geografía, Turismo, Geología, Economía, Comunicación, Derecho, Relaciones Internacionales, etc. para desarrollar de conjunto investigaciones de pregrado y postgrado.	Científico, técnico y académico Sector educacional							Equipo de coordinación Dirección del CITMA
	4.5. Participación en ferias, congresos y eventos internacionales, nacionales y locales.	Decisores Sector educativo Científico, técnico y académico							Equipo de coordinación
	4.6. Diseño y desarrollo de seminarios intersectoriales sobre comunicación y biodiversidad.	Decisores Sector educativo Científico, técnico y académico							Equipo de coordinación

	4.7. Promoción de diálogos públicos intersectoriales con temas de diversidad biológica con frecuencia habitual (trimestral)	Todos los públicos, con énfasis en el Decisor y el Sistema de Medios públicos							Equipo de coordinación Científicos Técnicos
	4.8. Articulación con otros proyectos de cooperación internacional, así como con otras iniciativas comunitarias y de activismo ambiental en general.	Todos los públicos							Equipo de coordinación
	4.9. Conformación de un directorio de contactos de actores aliados, incluyendo a la prensa, para enviar sistemáticamente informaciones con resultados de CubaBiodiversa.								Equipo de coordinación
	4.10. Realización de encuentros semestrales con periodistas especializados en temas de diversidad biológica.	Medios de comunicación institucionales que son parte del Programa Experiencias comunicativas Sistema de Medios Públicos							Equipo de coordinación
	4.11. Concertación con el Instituto de Periodismo y la Asociación de Comunicadores Sociales para insertar contenidos de diversidad biológica en	Medios de comunicación institucionales que							Equipo de coordinación

	su sistema de formación post-graduada.	son parte del Programa							Expertos y docentes
	4.12. Realización del Festival de narrativas transformadoras para comunicar la diversidad biológica.	Sistema de medios públicos							
		Experiencias comunicativas							Equipo de coordinación
		Sistema de medios públicos							
		Sector educativo							
		Activistas Ambientalistas							
5. Fomentar la participación activa de la ciudadanía en acciones de conservación y cuidado, mediante procesos comunicativos horizontales, creativos, inclusivos y territorializados.	5.1. Cruzada científica-cultural en favor de la diversidad biológica (charlas, conciertos, videodebates, exposiciones de artes plásticas)	Activistas medioambientales							Equipo de coordinación
		Sector educacional							Científicos que forman parte del Programa. Artistas
		Sector productivo							
	5.2. Visitas guiadas a Áreas Protegidas y Centros de Investigaciones desde la promoción de contenidos comunicacionales relacionados con la diversidad biológica.	Todos los públicos							Personal especializado dentro del Programa (SNAP, Centros de Investigación, etc.)

	5.3. Implementación de eco-clubes comunitarios y círculos de interés con temas de biodiversidad desde un enfoque comunicativo.	Sector educativo Liderazgo comunitario Activistas Ambientalistas							Personal especializado de las instituciones dentro del Programa, en especial educadores/as
	5.4. Diseño, realización y evaluación de un proceso educomunicativo en una comunidad piloto desde el audiovisual participativo que fomente el desarrollo de un diagnóstico ambiental, así como acciones comunicativas comunitarias en pos de la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica (murales, comunicación casa a casa, pintadas colectivas, etc).	Liderazgo comunitario Experiencias Comunicativas Activistas Medioambientales							Equipo de coordinación Especialistas/ consultores en metodologías participativas
	5.5. Creación y distribución de kits de herramientas para la educación ambiental comunitaria con metodologías y recursos comunicativos a favor de la protección y uso sostenible de la diversidad biológica.	Sector educacional Liderazgo comunitario Activistas Medioambientales							Equipo de coordinación Especialistas/ consultores en metodologías participativas
	5.6. Producción de un catálogo de buenas prácticas de conservación y uso sostenible de la biodiversidad a nivel comunitario.	Todos los públicos, con énfasis en el sistema de medios públicos							Equipo de coordinación Consultores

		decisores y Cooperación Internacional							
	5.7. Incentivo a la creación de bibliotecas comunitarias con secciones de diversidad biológica. Promover soluciones tecnológicas e interactivas que fomenten el diálogo sobre la naturaleza (Ejemplo un Chatbot, un museo interactivo.)	Todos los públicos							Equipo de coordinación Comunicadores /as de los territorios

Estrategia digital

Las redes sociales de Internet requieren especial atención en la implementación de la Estrategia de Comunicación CubaBiodiversa.

En Cuba, el uso de las plataformas digitales ha sido parte del esfuerzo gubernamental por la soberanía en este espacio y de una política precisa por la innovación, defensa y ampliación de las posibilidades en la gobernanza digital.

¿Qué plataformas se usarán?

Facebook: Es una de las plataformas más utilizadas por su capacidad para conectar la audiencia y fidelizar un contenido o perfil específico. Permite, además, el análisis de sus métricas desde su propia aplicación en “panel para profesionales” y otras aplicaciones adjuntas.

Instagram: Es una red social que favorece el uso de imágenes y videos cortos, lo que permite conectar con una audiencia que busca un impacto visual. Es la segunda red social más utilizada en Cuba, especialmente por el segmento poblacional joven. Prioriza mensajes cortos, precisos, etiquetas de colaboración profesional y mayor alcance según las visualizaciones.

X: Esta red social es utilizada especialmente por perfiles que debaten temas públicos. Los mensajes usados son cortos, específicos, captando la atención en breves palabras. Permite la viralización de contenidos con las republicaciones. Al igual que las demás redes sociales propuestas, permiten el análisis de sus métricas en su misma aplicación de uso.

Youtube: Una red ideal para posicionar narrativas en forma de video con mayor extensión, desde cortos hasta documentales. En los últimos cinco años ha sido una plataforma para streaming, podcasts y programas televisivos.

Telegram: Es una red social utilizada en su mayoría en su prestación de canales y bot. Permite ser utilizado como nube o repositorio de información importante y, además, como un sistema de respuestas rápidas para una optimización del tiempo y uso según los usuarios. Puede ser útil para la socialización de información, especialmente para activistas, científicos, sistema de medios públicos, sector educacional, entre otros.

LinkedIn: Es un sitio de redes profesionales que conecta a los usuarios con empleadores y compañeros de trabajo para intercambiar información, ideas y oportunidades. En Cuba es utilizada por organizaciones e instituciones para profundizar en relaciones profesionales en temas específicos que, para la Estrategia de Cubabiodiversa, supone una plataforma de interconexión desde el multiverso.

Tipos de contenidos en redes sociales para CubaBiodiversa y cómo medir sus impactos:

1. Contenidos informativos y de actualidad

Formato: Noticias breves, carruseles con datos, hilos en X, cápsulas de “sabías que”.

Impactos medibles: Alcance (impresiones, visualizaciones). Tasa de clics hacia enlaces oficiales. Seguimiento de hashtags oficiales.

2. Contenidos educativos

Formato: Videos cortos (Reels, TikTok), infografías con tips, quizzes interactivos en historias.

Impactos medibles: Tiempo de reproducción promedio. Respuestas a encuestas. Guardados o descargas de materiales.

3. Contenidos de sensibilización/emocionales

Formato: Storytelling con testimonios, campañas de fotos, videos inspiradores, retos virales.

Impactos medibles: Engagement (me gusta, comentarios, compartidos). Viralización de contenidos. Análisis de “sentimiento” en comentarios.

4. Contenidos de incidencia

Formato: Transmisiones en vivo con expertos, foros abiertos, sesiones de preguntas y respuestas.

Impactos medibles: Número de asistentes en vivo y reproducciones posteriores; participación en el chat/preguntas y seguimiento de usuarios institucionales.

5. Contenidos de participación comunitaria

Formato: Concursos de fotografía, retos creativos, mapas colaborativos digitales, videos enviados por comunidades.

Impactos medibles: Número de participantes. Diversidad geográfica y demográfica. Interacciones derivadas (menciones, etiquetas, colaboraciones).

6. Contenidos científicos y técnicos simplificados

Formato: “Datos duros” convertidos en gráficos dinámicos, minivideos explicativos, infografías comparativas.

Impactos medibles: Compartidos en cuentas de instituciones, prensa o academia. Citas en publicaciones digitales. Comentarios de especialistas y estudiantes.

7. Contenidos culturales y artísticos

Formato: Reels con música, poesía, ilustraciones, stickers descargables.

Impactos medibles: Participación en campañas artísticas digitales. Uso de stickers/gifs en redes.

Plan de gestión de crisis en redes sociales

Objetivo: Prevenir, gestionar y mitigar impactos negativos en la reputación y credibilidad del Programa en el entorno digital, garantizando una respuesta eficiente, especialmente en situaciones que puedan generar desinformación, polémicas o ataques.

Principios rectores

- **Transparencia:** comunicar información verificada y precisa.
- **Rapidez:** actuar en las primeras horas para evitar escalada.
- **Coherencia:** mantener un único discurso alineado con la estrategia de comunicación.
- **Respeto:** responder con lenguaje no confrontativo, evitando discusiones improductivas.
- **Enfoque educativo:** aprovechar la crisis para sensibilizar sobre biodiversidad y el papel del Programa.

Tipos de crisis previsibles

1. Desinformación o noticias falsas sobre proyectos, especies, financiamiento o impactos ambientales.
2. Ataques reputacionales hacia autoridades, técnicos o colaboradores de CubaBiodiversa.
3. Controversias ambientales (uso de recursos naturales, conflictos con comunidades).
4. Filtraciones de información incompleta que genere interpretaciones erróneas.
5. Crisis derivada de eventos externos (desastres naturales, incendios forestales, mortalidad de especies) con alto interés mediático.
6. Uso indebido de imágenes o datos del Programa.

Protocolos de actuación

Prevención

- Monitoreo diario en redes (Facebook, X, Instagram, WhatsApp, Telegram).
- Diccionario de palabras clave y hashtags para detectar menciones potencialmente problemáticas.
- Capacitación periódica a equipo de comunicación y voceros/as para manejo de crisis.
- Banco de mensajes y recursos multimedia verificados.

Detección

- Clasificar crisis por nivel de severidad:

- Bajo: comentarios negativos aislados.
- Medio: quejas repetitivas.
- Alto: ataques, noticias falsas o acusaciones graves.

Respuesta

- Redactar mensaje oficial breve, verificable y sin ambigüedades.
- Publicar primero en canal oficial más seguido y luego replicar.
- Responder a usuarios clave y medios con información complementaria y enlaces oficiales.
- Mantener registro documental de todas las interacciones.

Post-crisis

- Evaluar impacto en métricas digitales y percepción pública.
- Elaborar informe interno con:
 - Cronología de la crisis
 - Mensajes difundidos
 - Lecciones aprendidas
- Actualizar protocolos y capacitación.

Mensajes modelo

- Desinformación: “Circula en redes una información incorrecta sobre [tema]. CubaBiodiversa confirma que [dato verificado], basado en [fuente oficial].”
- Ataque reputacional: “CubaBiodiversa rechaza afirmaciones sin fundamento sobre [tema]. Invitamos a consultar nuestros canales oficiales.”
- Crisis ambiental: “Estamos monitoreando la situación en [lugar]. La prioridad es proteger la biodiversidad y garantizar información confiable.”

Herramientas de apoyo

- Meta Business Suite / Hootsuite: monitoreo y publicación centralizada.
- Google Alerts: seguimiento de menciones.
- Plantillas de comunicados internos.
- Banco de imágenes y videos verificados.
- Canva (para diseño no profesional)
- Análisis cualitativo: revisión de comentarios, menciones, conversaciones digitales

Indicadores de eficacia

- Tiempo de respuesta (< 6 horas en crisis media/alta).
- Alcance del mensaje oficial vs. desinformación.
- Reducción del volumen de comentarios negativos.
- Incremento de interacciones positivas post-crisis.
- Número de aliados que amplifican el mensaje oficial.

Plan de monitoreo y evaluación

La evaluación constituye una dimensión esencial dentro de la Estrategia de Comunicación del Programa Nacional sobre Diversidad Biológica (CubaBiodiversa). Se concibe como una herramienta crítica para identificar aprendizajes, redireccionar acciones si es necesario y generar una lectura compartida sobre el impacto y pertinencia de los procesos comunicativos.

Dado el carácter gubernamental y multisectorial del Programa, la evaluación comunicacional demanda el esfuerzo articulado de instituciones y actores sociales vinculados a la gestión de la diversidad biológica. Esta evaluación debe responder a compromisos internacionales, al mismo tiempo que atiende a las especificidades del contexto nacional, valorando tanto la dimensión material como espiritual de la vida de la ciudadanía. En particular, se orienta a comprender el impacto, a más largo plazo, sobre imaginarios sociales, percepciones y transformaciones culturales promovidas en los públicos destinatarios de la Estrategia.

La evaluación supone la comparación sistemática entre el desarrollo de las acciones comunicativas y los indicadores definidos, lo cual permite una realimentación constante del proceso.

En coherencia con los principios de la Educación Popular, se reconoce el valor de una evaluación realizada de manera colectiva, donde los grupos participantes tengan voz activa en el análisis, validación de indicadores, toma de decisiones y definición de mejoras. Lejos de reducirse a momentos formales, esta evaluación exige disposición crítica sostenida, lectura aguda del contexto y apertura al aprendizaje compartido.

La implementación de la evaluación dentro de la Estrategia de Comunicación de CubaBiodiversa se apoya en técnicas diversas, incluyendo observación participante, encuentros de sistematización del equipo coordinador, intercambios con actores clave y análisis de indicadores de gestión comunicacional. Estas acciones se articulan con las dimensiones de la estrategia: socialización, organización, formación, articulación e incidencia.

Objetivos de la evaluación:

- Definir en qué medida se han alcanzado los objetivos propuestos en la Estrategia.
- Constatar la pertinencia o no del rediseño de la estrategia en consonancia con el contexto.
- Conocer el impacto que determinados productos o acciones comunicativas logran sobre públicos específicos.

En consecuencia, la evaluación se constituye en un proceso comunicativo en sí mismo. Facilita la apropiación de los sentidos, propósitos y resultados de la Estrategia, genera aprendizajes útiles para su transformación y garantiza que el monitoreo y seguimiento contribuyan a la gestión sistemática del propio Programa.

Dimensiones a evaluar:

- Analizar la inclusión de la perspectiva de género en la producción comunicativa y/o en acciones puntuales de comunicación.
- Identificar cómo las personas implicadas vivencian los procesos comunicativos y cómo se concibió su participación en ellos (relación entre lo planificado y lo resultante).
- Evaluar cuál ha sido la contribución de la comunicación al desarrollo del Programa.
- Indicar sugerencias que ayuden al monitoreo, seguimiento y evaluaciones venideras (indicadores, metodología, frecuencia, participación de actores, etc.).

¿Qué nos interesa monitorear?

- Las actividades y procesos comunicativos incluidos en el plan de acción.
- Los procesos formativos vinculados a la comunicación.
- El alcance de los productos comunicativos promovidos.
- La efectividad de los flujos de información del equipo coordinador.
- Los niveles de participación del público y otros actores clave en los procesos comunicativos desde su heterogeneidad.
- La presencia de mensajes claves de CubaBiodiversa en medios de comunicación, plataformas multimediales y canales de distribución de información.
- La apropiación de la identidad de CubaBiodiversa por parte de públicos determinados.
- La visibilidad y posicionamiento de los valores e identidad de CubaBiodiversa.

Para medir la ejecución de esta Estrategia de Comunicación, así como el cumplimiento de sus objetivos, se recomienda el uso de los siguientes **instrumentos** que facilitan el seguimiento y monitoreo de la actividad:

- Informes trimestrales, semestrales y anuales.
- Banco de imágenes, con sus correspondientes identificaciones.
- Registro de actividades comunicativas, donde se detalle objetivo, temática, cantidad de participantes y su desglose por género. De ser posible resaltar resultados principales.
- Estadística trimestral de las acciones en redes sociales, cuidando señalar tipo de red, número de publicaciones, seguidores, alcance, cantidad de veces que se comparte el post.
- Archivo de investigaciones científicas y materiales comunicativos elaborados: impresos, digitales, radiales y audiovisuales.

- Registro de la participación en eventos locales, regionales, nacionales e internacionales.

<p>Objetivo general: Contribuir a la apropiación social del Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica (CubaBiodiversa) como herramienta estratégica integradora de las medidas para la conservación, protección y uso sostenible de la biodiversidad en Cuba.</p>
<p>Objetivo específico 1: Visibilizar la biodiversidad cubana como valor imprescindible para la vida, la soberanía y el desarrollo socio-cultural y ambiental sostenible.</p>
<p>Indicadores:</p> <p>1.1. Número de acciones comunicacionales ejecutadas sobre biodiversidad cubana.</p> <p>1.2. Cantidad de materiales producidos con enfoque en biodiversidad, soberanía y sostenibilidad: incluye audiovisuales, publicaciones, carteles, podcasts, etc.</p> <p>1.3. Número de medios y plataformas que difunden contenidos sobre biodiversidad cubana: (TV, radio, redes, sitios web, prensa escrita, comunitarios).</p> <p>1.4. Cambios en la narrativa de medios sobre biodiversidad (tono, frecuencia, enfoque)</p> <p>1.5. Integración del valor de la biodiversidad en discursos educativos, culturales y políticos.</p>
<p>Fuentes de verificación:</p> <p>-Análisis de las métricas en redes sociales</p> <p>-Análisis de contenido de medios (prensa, TV, radio,)</p> <p>-Documentos oficiales, discursos públicos y materiales educativos</p>
<p>Objetivo específico 2: Facilitar la organización de flujos de comunicación y prácticas autogestivas a lo interno de las instituciones que forman parte del Programa en pos de una mejor actuación colectiva y toma de decisiones acertadas.</p>
<p>Indicadores:</p> <p>2.1 Número de mecanismos implementados para facilitar la comunicación interna (chats, reuniones periódicas, etc.).</p> <p>2.2 Cantidad de encuentros interinstitucionales realizados con fines de coordinación y diálogo, con énfasis en temas comunicacionales.</p> <p>2.3 Número de acciones formativas desarrolladas sobre comunicación interna, autogestión, trabajo grupal, liderazgo participativo, etc.</p> <p>2.4 Grado de participación del grupo de expertos y el grupo técnico en las decisiones comunicacionales.</p> <p>2.5 Nivel de satisfacción del personal institucional respecto a los flujos de comunicación interna.</p> <p>2.6 Por ciento de instituciones que reportan mejoras en la coordinación y toma de decisiones gracias a mejores prácticas comunicativas.</p> <p>2.7 Cambios observados en la cultura organizacional respecto a la cooperación interinstitucional.</p> <p>2.8 Dimensión comunicacional en los planes de trabajo de las instituciones.</p>
<p>Fuentes de verificación:</p> <p>-Encuestas internas de satisfacción</p> <p>-Entrevistas a equipos técnicos, científicos y directivos</p> <p>-Actas y memorias de reuniones interinstitucionales</p>

- Observación participante
- Planes de trabajo y documentos organizativos

Objetivo específico 3: Fortalecer las capacidades comunicativas de actores clave para gestionar narrativas transformadoras.

Indicadores:

- 3.1 Número de capacitaciones realizadas sobre gestión de la comunicación, comunicación de la biodiversidad, comunicación y género, comunicación popular, tips para comunicarnos mejor, etc.
- 3.2 Número de actores clave capacitados (principalmente vinculados a algún rol comunicacional).
- 3.3 Número de materiales formativos producidos y distribuidos sobre gestión de la comunicación, comunicación de la biodiversidad, comunicación y género, comunicación popular, tips para comunicarnos mejor, etc.
- 3.4 Diversidad de actores clave involucrados (territoriales, sectoriales, etarios, de género)
- 3.5 Por ciento de actores capacitados (fundamentalmente comunicadores, periodistas de medios propios y externos, y científicos) que reportan mejoras en sus habilidades para comunicar y narrar la biodiversidad desde enfoques transformadores.
- 3.6 Número de productos comunicativos generados autónomamente por actores clave después de la capacitación (Videos, podcasts, murales, campañas, publicaciones, etc.)
- 3.7 Inclusión de narrativas transformadoras (enfoques de derechos, equidad, justicia de género, justicia ambiental, etc.) en los mensajes generados por actores clave.
- 3.8 Grado de apropiación crítica del rol comunicador por parte de actores clave

Fuentes de verificación:

- Encuestas pre y post-capacitación
- Autoevaluaciones
- Repositorios digitales y muestras de productos comunicativos
- Análisis de contenido de materiales producidos por actores clave
- Historias de vida, diarios de campo y entrevistas abiertas
- Seguimiento a redes o alianzas creadas tras las formaciones

Objetivo específico 4: Promover la articulación interinstitucional e intersectorial, que garantice coherencia, y sostenibilidad en la implementación del Programa.

Indicadores:

- 4.1 Número de espacios de concertación interinstitucional/intersectorial activados (mesas, redes, comités, grupos de trabajo)
- 4.2 Número de reuniones o encuentros de articulación realizados para implementar acciones del Programa.
- 4.3 Número de instituciones/sectores que participan activamente en la implementación de acciones comunicacionales de CubaBiodiversa.
- 4.4 Número de acciones ejecutadas de forma conjunta entre instituciones o sectores (coproducciones, campañas, eventos, etc.).
- 4.5 Percepción de los actores sobre el nivel de articulación interinstitucional e intersectorial alcanzado.
- 4.6 Por ciento de acciones de CubaBiodiversa implementadas con enfoque interinstitucional/intersectorial.

4.7 Sostenibilidad de las alianzas generadas en el tiempo (permanencia, formalización, proyección).

4.8 Inclusión del Programa en agendas, planes y estrategias de las instituciones aliadas.

Fuentes de verificación:

- Encuestas a instituciones y grupos focales intersectoriales
- Comparación de materiales comunicativos entre instituciones
- Convenios, planes conjuntos y estrategias integradas
- Revisión de agendas y planes estratégicos institucionales

Objetivo específico 5: Fomentar la participación activa de la ciudadanía en acciones de conservación y cuidado, mediante procesos comunicativos horizontales, creativos, inclusivos y territorializados.

Indicadores:

5.1 Número de actividades comunicativas participativas realizadas con comunidades

5.2 Número de colectivos comunitarios o ciudadanos que participan activamente en iniciativas de comunicación y conservación.

5.3 Número de materiales creados de manera colaborativa con la comunidad (videos, podcasts, historietas, murales, obras de teatro, etc.)

5.4 Diversidad sociodemográfica de participantes (género, edad, identidad de género, orientación sexual, color de la piel, territorialidad, otras capacidades, nivel adquisitivo) en actividades de comunicación y conservación.

5.5 Número de personas que reportan haber participado activamente en acciones de conservación a través de procesos comunicativos.

5.6 Cambios en el sentido de pertenencia y responsabilidad ciudadana respecto a la biodiversidad local.

5.7 Número de acciones de conservación ciudadana surgidas como resultado de procesos comunicativos horizontales.

5.8 Sostenibilidad de las prácticas ciudadanas iniciadas (tiempo de duración, réplicas, redes emergentes)

Fuentes de verificación:

- Encuestas comunitarias y entrevistas abiertas
- Talleres participativos, testimonios y sistematizaciones
- Mapeos territoriales, registros comunitarios, bitácoras
- Observación directa y autoevaluaciones colectivas
- Redes sociales comunitarias y seguimiento territorial

Recomendaciones para la implementación y gobernanza de la estrategia:

1. Conformar un equipo coordinador de la Estrategia de Comunicación de CubaBiodiversa, con representación de actores institucionales, fundamentalmente del CITMA, a nivel nacional y territorial. Este equipo dialogará permanentemente con la coordinación del Programa en la Dirección General de Medio Ambiente.
2. Integrar esta estrategia de manera armónica e intencionada a la planificación e implementación del Programa, con presupuesto asignado y responsabilidades definidas.
3. Incorporar indicadores comunicacionales en las evaluaciones generales del Programa, de modo que se reconozca el papel transversal de la comunicación en el cumplimiento de sus metas.
4. Promover una cultura organizacional sensible a la biodiversidad y al cuidado, desde los mensajes institucionales hasta las rutinas de trabajo cotidiano.
5. Establecer mecanismos permanentes de coordinación interinstitucional en comunicación, que favorezcan el flujo horizontal y vertical de información. Así como el diseño de un sistema de formación permanente.
6. Desarrollar plataformas digitales colaborativas para compartir contenidos, experiencias y recursos comunicacionales.
7. Garantizar que cada institución cuente con referentes comunicacionales capacitados y articulados, que funcionen como nodos en una red activa.
8. Priorizar la transparencia en la comunicación, reconocer la incertidumbre, los riesgos y los errores como procesos de aprendizaje.
9. Propiciar que las estrategias de comunicación de las instituciones y organizaciones con temas afines a la diversidad biológica estén actualizadas y en sintonía con la Ley 162 de Comunicación Social vigente en el país a partir del 2024.
10. Asegurar un equipo especializado en comunicación, con capacidad de acompañamiento conceptual y metodológico a nivel nacional y territorial.